

Resentment and Freemasonry

(English, Dutch and German)

Sebök Ferenc Ödön

Master's degree in Education, Catholic University of Louvain, Belgium

PhD in Educational Psychology (SU) – PhD in Anthropology (BU)

Orchid: 0009-0000-5147-9558

Email: f.sebok@hotmail.com

ABSTRACT

Freemasonry seeks an ideal of peace and brotherhood, working for the betterment of its members, but also for the good of humanity. The path to follow is clear: it is the pursuit of self-improvement and spiritual development. It is the Royal Art so often evoked in the lodge. The cardinal and theological virtues are guiding principles for all Freemasons, and the Landmarks and ancient customs frame the activities of Freemasons. Freemasonry is an ideal of peace and brotherhood, but Freemasons remain human beings with their qualities, faults, and inclinations. He can also be a victim of his own beliefs and subjective impressions. Reason and emotions can clash, creating tensions, quarrels, and even resentment that ultimately undermine this beautiful ideal of peace and brotherhood. Does the Mason deserve to be one? We could call 'darkness' the tensions, quarrels, resentments, lack of brotherly spirit and limiting beliefs, and 'light' reason, the search for truth, brotherly spirit, as well as the journey in the Royal Art. This article aims to highlight the essential conditions that enable this journey in the Royal Art, far from quarrels and resentment. Indeed, what are the conditions for working in harmony? On the other hand, this article attempts to list the grudges that prevent serenity in the lodge. This work ends with a poem entitled 'The Grudge-bearing Mason'. This work is based on two rituals: the Ancient and Accepted Scottish Rite and the Modern French Rite.

Table of contents

1. The ideal of peace and brotherhood and virtues
2. The Landmarks
3. The 25 Landmarks according to Albert Mackey
4. Man, reason and emotions
5. The dangers of limiting beliefs
6. The guiding light of virtues
7. The essential conditions for progressing in the Royal Art
8. Types of resentment between Brothers
9. Poem: The Resentful Mason
10. Conclusion
11. Bibliography

1. The ideal of peace and brotherhood and the virtues

In Freemasonry, brotherhood is one of the three great principles, along with liberty and equality. It is no coincidence that in many lodges, Masons raise their right arms and exclaim: « *Liberty! Equality! Brotherhood!* » (French Rite). These three principles highlight, on the one hand, that all human beings are brothers, regardless of differences in origin, belief, social status or culture. On the other hand, freedom, in the contemporary sense of the term, indicates that it is important for Masons to be free from their passions and limiting beliefs; to achieve this, they must carve their stone throughout their lives. Equality is an essential principle, in the sense that all brothers are equal; moreover, even the Worshipful Master has the same status, as he has been ‘elected among his equals’. Finally, fraternity encompasses a whole range of concepts such as tolerance, benevolence, brotherly love, etc. From the ritual of the Ancient and Accepted Scottish Rite, we read the following: « ... *I promise to love my brothers...* ». Members of a lodge are called “Brothers” or ‘Sisters’ because they share a common commitment to self-improvement and the betterment of humanity. Thus, in the same ritual, we read the following excerpts: « ... *To rid oneself of metals... To make progress in Masonry... Duties and assistance to my Brothers...* » (Ancient and Accepted Scottish Rite).

Masonic brotherhood is not only sentimental in nature, it also requires listening, respect and tolerance. Freemasonry aims to transcend political, religious and social divisions within the lodge. This is why, in traditional Freemasonry, neither politics nor religion are discussed. The Brothers (and Sisters) are united by common values, the source of which can be found in the cardinal and theological virtues.

Universal peace is the primary goal of Freemasonry. The ideal of peace flows naturally from the brotherhood. The word ‘peace’ should not be understood as the opposite of ‘war’, but rather as the search for inner and outer harmony. Inner peace: this results from Masonic work on oneself, from mastery of passions and limiting beliefs; this peace is sought in the pursuit of the royal art, where the Mason, in search of light, seeks truth and balance. External peace is social and tends to become

social and universal. This peace implies justice and respect for human rights, as well as understanding and goodwill between peoples. These two concepts of peace can only be achieved through self-knowledge and an openness to better understanding others, in order to seek harmony in 'living together'. Although Freemasonry has a symbolic and initiatory approach, it does not impose a political or religious doctrine. It offers its members an initiatory method so that each individual can progress spiritually and in their ideals. The ritual offers a symbolic approach, helping followers to better understand Masonic ideals and duties, and to understand the oaths they take in order to better observe them. Harmony and solidarity are therefore not empty words for a Freemason. The symbolic and initiatory approach is built within a framework called a "lodge", but Freemasons must become a beacon for the secular world. This requires Freemasons to have impeccable morals and unwavering integrity. Masons must also be irreproachable outside the lodge, as they must become a 'beacon' for the secular world in order to build this ideal of peace. Freemasonry therefore has a universal vocation in which reconciliation is paramount: reconciliation with oneself and reconciliation with others.

2. The Landmarks

The Landmarks refer to the principles that define the very essence of Freemasonry and which cannot be modified without altering its nature. Traditional Masonry is that which works according to the Landmarks. These Landmarks specify the duties and obligations of the Mason. Anglo-Saxon Masonry refers to the « Old Charges ». We must know that « Landmarks » literally means 'boundary markers', or points of reference or frontier. Landmarks are the fundamental rules observed by authentic Freemasonry. In the absence of Landmarks, a Mason who has been initiated by receiving the Light falls into the « profane ». Landmarks come from the tradition and ancient practice of operative and then speculative lodges. As a reminder, 1717 is the theoretical date of the birth of speculative Freemasonry in London. Where can these Landmarks be found? In the Constitutions of 1723, by Pastor James Anderson, who refers to the 'Ancient Charges'. In the 19th century, Albert G. Mackey systematized the "Ancient Charges". There are 25 of them. Here are the fundamental principles:

Belief in a Supreme Being (*Great Architect of the Universe, GADLU*). In regular lodges, the Great Architect of the Universe is God (French National Grand Lodge); in other regular Obediences such as the Regular Grand Lodge of Belgium, the GADLU represents God, but importantly, each Mason is free to conceive what God represents. Therefore, while the French National Grand Lodge is 'theistic' in nature, the Regular Grand Lodge of Belgium can be considered more "deistic".

The presence of a sacred book (the Bible open at the page of John's Prologue) on the altar of oaths. This sacred book symbolizes moral law.

·The prohibition of political or religious discussions in the lodge.

Masonic secrecy regarding signs, words and rituals.

The initiatory structure of the so-called ‘blue’ lodge in three degrees (Apprentice, Fellow Craft, Master Mason).

The regularity of lodges: they must be constituted according to the rules recognized by tradition. The ‘Mother Lodge’ is the United Grand Lodge of England, which recognizes whether or not Obedience (East) is regular.

Universal brotherhood among all Freemasons.

For « regular » obedience, the Landmarks are intangible. Examples of regular obedience (East): French National Grand Lodge, Regular Grand Lodge of Belgium, Symbolic Grand Lodge of Hungary, Grand Orient of the Netherlands, etc.

« Irregular » obedience (East), i.e. those not recognized by the Mother Lodge of England, is also known as « liberal » or « adogmatic ». Examples include the Grand Orient of France, Le Droit Humain, the Grand Lodge of France, the Grand Lodge of Belgium, the Grand Orient of Hungary, Memphis-Misraïm, etc. These Obediences consider the Landmarks to be strictly symbolic or historical and not binding. Obedience that admits members without reference to God or the Great Architect is irregular in relation to the ‘classical’ Landmarks. Secularism and freedom of conscience have led to the questioning of the ‘classical’ Landmarks. In any case, these Landmarks serve to preserve the Masonic tradition, in addition to guaranteeing, « Masonic regularity ». The rituals will be written according to whether the Obedience is regular or irregular. However, in general, it is the Grand Lodge of an Obedience that defines the rituals to be used.

3. The 25 Landmarks according to Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) was an American scholar who considered the 25 Landmarks essential for the recognition of a lodge as ‘regular’ to be immutable and universal .

Belief in God.

Belief in resurrection to life after death, and therefore faith in the immortality of the soul. It is this faith that gives meaning to the initiation of the profane, who must die and then be reborn by receiving the light. As such, this Faith is linked to Hope, two theological values, the third being Charity.

The Book or Volume of Sacred Law (Bible) as a reference. (It should be noted that in some regular lodges, other sacred books may appear on the Altar: the Koran, the Torah, the Bhagavad Gita, etc. (Example: The J.J. Pershing Lodge in Maastricht, Grand Orient of the Netherlands). The volume of sacred law represents the moral law to which the regular Mason submits.

The legend of Hiram at the Master's degree, which highlights duty, loyalty and the victory of truth over death.

The presence in the lodge of the tools and symbols of Freemasonry (the square, the compass, the mallet, the rough stone and the pointed cubic stone, the sun, the moon, the lodge table, etc.). These tools and symbols serve as teachings for spiritual development on the path to the royal art.

Masonic secrecy regarding words, signs and touches; secrecy regarding what is said in the lodge, etc. This secrecy protects, in a way, the initiation of the Mason and his initiatory journey.

The existence of the first three degrees concerning the blue lodge (Apprentice, Fellow Craft, Master Mason). The blue lodge is the basis of Freemasonry, although it should be noted that a mason who obtains a higher degree remains a perpetual apprentice.

A Grand Master who governs the Grand Lodge in a sovereign manner.

The Grand Master's right to preside over any lodge. This is why, when a Grand Master visits a lodge, the Worshipful Master of that lodge presents him with his gavel. However, tradition dictates that the Grand Master returns the gavel to the Worshipful Master so that he may continue to preside over the lodge.

The Grand Master may dispense with obligations. This reflects his sovereignty and exceptional authority. For example, he may temporarily establish a lodge, grant various dispensations, etc.

The Grand Master has the right to confer the degree of Master. In practice, in a lodge, when passing from one degree or rank to another, it is the Worshipful Master representing Solomon in his chair in the east who grants the degree or rank of Master, assisted by his two Wardens, with the assistance of other Master Masons. As a reminder, seven Master Brothers are required for a lodge to be 'just and perfect' according to the ritual (i.e. for a lodge to be able to open and close the lodge).

The need to assemble the Masonic Brothers in a lodge in order for them to work. Indeed, the lodge is a 'sacred space known only to the children of Light' where the masons work.

The Lodge is presided over by a Master (Venerable, chosen by his peers), assisted by the First and Second Wardens. Thus, the ritual is performed in a triangle. The successive blows of the mallets by the three actors highlight this triangulation.

The Bible must be present (the Volume of Sacred Law on the altar to open the proceedings by opening the Bible appropriately and placing the square and compass on the Bible. This opening of the lodge has a solemn aspect.

At the time of initiation, the candidate must be 'free, honest and of good character'. This ensures that the candidate is worthy of entering Freemasonry.

Principle of equality among the Brothers. There must be no social differentiation; only virtues should qualify men.

Secret voting must be used for the admission of new members. This ensures freedom of action without influence, but also the responsibility of each member, as well as confidence in the actions taken by the Brothers.

Masons have the right to meet freely. This freedom is essential in Masonic life.

Masons have the right to govern themselves. This implies the idea of a 'free Mason in a free lodge'. Indeed, a lodge works autonomously within a traditional framework, but in accordance with the Landmarks.

The right of appeal is essential. Any Mason may appeal a decision made by the higher authority, which is the Grand Lodge. This ensures justice and fairness. For example, a lodge may initiate Masonic proceedings, but the Brother concerned has the right to defend himself. The General Regulations of a Grand Lodge detail the rights and duties.

Obligation to submit to decisions made. The Grand Lodge can therefore make decisions. For example, at the disciplinary level, concerning respect for hierarchy, etc. It is in the Grand Lodge's best interest to ensure that order and harmony reign in the lodges.

Prohibition on modifying the Landmarks, as they are immutable and intangible for Masonic regularity.

Prohibition of religious and political debates in the lodge. Why? Because religion is a matter of belief. A dogma must be accepted unconditionally, and it is difficult to question religious dogma. In Freemasonry, beyond tradition, it is Knowledge that is the cornerstone, which sets it apart from religiosity. As far as politics is concerned, parties are also dogmatic and ideological. Freemasonry must remain neutral in this regard. Traditional Masonry is dedicated to the search for truth, the search for light linked not to religious faith but to knowledge. Freemasonry is also dedicated to symbolism and moral meaning.

Masonic customs and traditions are important. Masons must respect the Landmarks, Masonic customs and the rituals of the rite practised. This is the only way to preserve the transmission of tradition. Masonry is universal. This means that all Masons on the face of the Earth are part of the same universal Chain of Brothers, beyond borders. It is also enjoyable to travel and visit a lodge abroad that works with the same rite as the visiting brother's lodge. He will feel right at home, as he

will find many similarities, even in the rituals practised. However, the visiting brother may notice a few peculiarities and differences.

4. Man, Reason and Emotions

Man is both a being of reason and a being of passion. Passion often takes over, leading to subjective perceptions, positive or negative feelings, rightly or wrongly.

These two dimensions are opposed, yet they can complement each other. Passion is a powerful booster of human activity, even if it has an irrational side, often an irresistible impulse. This passion allows us to create, to think outside the box, to feel desire, to want to do well, to continue a task. Reason acts as a brake on the excesses of passion. Reason is more analytical and leads to criticism and reflection; it is also a principle of order, allowing us to measure and gauge wisely. Reason guides humans in their actions. Reason is unique to humans, not the animal world. According to Descartes (1596-1650), reason distinguishes humans from animals, which lack reason: 'I think, therefore I am' (Cogito ergo sum). The affirmative form 'I think' contains doubt. Emotions disrupt the act of reasoning. For example, in an angry child, emotions will prevent the power of reasoning. The ability to reason will reappear when their impulsiveness and anger disappear. But the dominance of emotions over reason is not unique to children. For example, don't we say that « love is blind »? Yet humans cannot live without feelings and emotions, because they are, above all, social beings. A balance is therefore necessary between passion and reason.

For the philosopher Plato and the Stoics, passions were considered to be disturbances of the soul that must be controlled. Even during the classical and romantic periods, and even in modern times, were women not considered to be 'weak' because they could be more emotional? Until recently, education dictated that men should not show their feelings and emotions too much. For the Stoics (Seneca and Epictetus, for example), peace of mind can be achieved through the rational control of passions (ataraxia). Reason would therefore be a means of living in harmony with oneself by avoiding passionate excesses. But passions and emotions are not the enemy of reason. Emotions create motivation and aspirations, and guide our choices and desires. In this respect, Hume, D. and Rousseau, J.J. somewhat rehabilitate the world of emotions. According to Hume, « Reason is, and ought only to be, the slave of the passions ». Indeed, reason alone cannot motivate actions, choices or boost desire. The world of emotions represents a form of intelligence called « emotional intelligence ».

Researchers such as Damasio Antonio have shown that reason depends on emotions: people deprived of feelings and emotions make poor rational decisions. In addition, emotional intelligence allows us to refine and understand human relationships. It is in this respect that emotional intelligence is a component of thought, another perspective on human relationships. On the other hand, reason can also be a beacon for criticizing, analysing and illuminating emotions that raise questions without answers.

For Spinoza, passion should not be fought with willpower, but with knowledge. Knowledge is close to reason and allows us to better understand emotions and feelings and to find the causes of a pathology. Psychotherapists, for example, use reason to understand what is not working well emotionally in a patient. In this respect, reason is a tool for analysis and liberation. For Spinoza, being free means understanding why we feel what we feel. It is at this level that knowledge takes on its full value.

One of Spinoza's quotes seems important to me when it comes to freedom and reason: « *He who is driven by fear and does well to avoid evil is not driven by reason* »... « *The free man thinks of nothing less than death, and his wisdom is a meditation not on death but on life* ». In Freemasonry, we read the following: « Why do you come to the lodge »?... « To overcome my passions and make new progress in Freemasonry ». This sentence speaks volumes about the clash between reason and passion. Man is therefore an animal possessed of reason, which allows him to structure his thoughts and guide himself in order to control his passionate outbursts. But as man is a rational being, he is also sensitive. This sensitivity allows him to be inspired and passionate about what he does. It is therefore the balance between the two (passion and reason) that allows man to grow and surpass himself.

In the Masonic world, I have unfortunately witnessed passionate conflicts and a lack of discernment due to a lack of reason and knowledge. These conflicts can create cliques within lodges and lead to resentment. A lack of reason is often linked to a lack of knowledge about people, relationships and sensitivities. Reason may also be absent due to the limiting beliefs of the Brother, who is obsessed with his certainties.

5. The dangers of limiting beliefs

Robert Dilts, one of the great theorists of Neuro-Linguistic Programming. He has modelled numerous personal development tools: for example, the model of Logical Levels of Consciousness (or "*Logical Levels of Change* "). The logical levels are represented in the form of a pyramid whose components are: environment - behaviours - abilities - beliefs/values - identity - the spiritual (or transpersonal) at the top of the pyramid. His work refers to 'limiting beliefs and certainties'. According to him, beliefs are often limiting, preventing individuals from seeing things differently. The same is true of certainties. How many Brothers have I met who thought they were right? Who thought they held the truth, who were prisoners of their beliefs and certainties. Deep-rooted beliefs and certainties influence our thoughts, emotions and behaviour. Certainties and beliefs can prevent logical reasoning and perspective on things and events. A lack of logical thinking sets in when 'beliefs and certainties' block all ability to reason.

For Dilts, a belief is a generalization about oneself, others or the world that is considered to be true, even without tangible proof. These are mental representations that prevent a person from thinking critically and taking a step back from things and events. A Freemason who is a prisoner of his beliefs

and certainties cannot see the big picture of the problems around him, the problems of others and his own problems. His level of analysis is distorted, as is his ability to judge. This state of mind leads to tension and conflict within the lodge, as our beliefs and certainties influence our perceptions. This state of mind conditions our thinking about what is possible or impossible. According to Dilts, limiting beliefs are those that restrict our mental potential. Beliefs leave no room for critical thinking, especially when it comes to our own actions. Limiting beliefs can also make us believe that we are not capable of doing something, which creates a feeling of powerlessness or failure. Beliefs and certainties act as invisible mental barriers, because we believe they describe reality, when in fact these beliefs create a truncated image of reality.

The higher a belief is in the logical levels (identity, mission, spirituality), the greater its impact on behaviour and well-being. Limiting beliefs can diminish self-confidence. Once a belief is entrenched, our brain seeks to confirm our beliefs, thus trapping ourselves; moreover, beliefs and certainties block any possibility of change, through resistance to modifying our perception of things, of the situation, of our perception of a Brother. Finally, beliefs and certainties can generate stress and discomfort. Ultimately, over time, they fuel negative emotions, which can become chronic.

Masonic Examples:

- This Brother does not have the qualities to become Worshipful Master!
- This Brother is power-hungry!
- This candidate will not fit in with us!
- He is a « false Brother »!
- He is a bootlicker seeking honours!
- That Worshipful Master was beneath contempt!
- The candidate? I don't like him at all!
- I'm sure he's the one causing trouble!
- I'll never be able to learn this ritual text by heart!
- I don't trust him!
- Did you hear his investigation report? Not very thorough!
- I'm convinced he'll do anything to become Senior Warden

According to Dilts, « *beliefs are commands to the brain. They determine what we see and what we do* ».

6. The beacon of Virtues

The « beacon of virtues », also known as the « balance of virtues », is a symbolic expression in Freemasonry that refers to the moral ideal to be attained by Freemasons. It is, in fact, the ethical framework that should guide all Masons. The word « beacon » literally means a landmark, a guide, a point of reference. In Masonic language, the beacon of virtues therefore refers to the set of moral

values that serve as an inner compass for Freemasons in their quest for perfection. The main cardinal and theological virtues derived from philosophical and initiatory tradition are often evoked in rituals:

The Four Cardinal Virtues

Prudence. This virtue allows one to gauge and measure actions, to think before acting, with greater discernment.

Justice. This virtue allows one to give everyone their due.

Strength (or courage). This is a quality that allows one to persevere despite obstacles.

Temperance. This is a quality that allows one to control one's passions.

These virtues represent the pillars of moral wisdom that Freemasons must strive to acquire on their Masonic journey.

The Three Theological Virtues

These virtues originate from the Christian tradition, but in Freemasonry their symbolism is different.

Faith. This is faith and motivation concerning our actions, but also trust in light and truth. This virtue is linked to Masonic knowledge and ethics.

Hope. Symbolically, this is trust in the work of the Mason who polishes his rough stone. It is also concerned for the future of man and humanity.

Charity. Finally, it is brotherly love, kindness, solidarity and tolerance.

These three virtues will guide the mason on his journey through the royal art, leading him to self-knowledge and moral and spiritual perfection. In Masonic terms, we speak of « *building the inner Temple* » by polishing rough stone to produce a pointed cubic stone. However, while perfecting the 'inner Temple' is essential to the Mason's journey, Freemasonry also offers a collective dimension. At the Master degree or rank, the ritual states: « *Alone, we can do nothing... Together, we can do anything!* » (Ancient and Accepted Scottish Rite). This is a symbolic expression marking the importance of cohesion, fraternal bonds and trust between Brothers. Masons have the same moral standards and the same goal. At this level, the ritual states the following: ... « *My brothers recognize me as such* ».I

In the Ancient and Accepted Scottish Rite or the French Rite, virtues are associated with symbols:

- The column: moral strength and stability.
- The square: rectitude and justice.
- The compass: moderation and temperance.
- The light: truth and wisdom. The ritual specifies the function of the Worshipful Master, seated in the East: ... 'in the same way, the Worshipful Master illuminates the lodge with his light...'

These symbols represent the ‘milestones’ that Freemasons encounter on their initiatory journey.

7. The Essential Conditions for Progressing in The Royal Art

The expression ‘*Royal Art*’ in Masonry refers to the art of building Man in harmony with wisdom, strength and beauty (three pillars represented by the three small columns surrounding the lodge table, Ancient and Accepted Scottish Rite). It is the quest for light, symbolizing spiritual perfection. Are there conditions for progressing in the Royal Art? Certainly! The mason must be free, honest and of good character. He must also square his rough stone, guided by the cardinal and theological virtues. Finally, he must overcome his passions in order to make progress in Freemasonry. For the mason, the search for truth implies a balance between reason and emotion. The mason thus becomes a reasonable man while also being a man of heart. Introspection and knowledge of his strengths and weaknesses will enable him to “enter within himself” (VITRIOL) and work on himself to purify his passions, evolve without laziness and learn humility, far from pride and selfishness. Working on one's rough stone ultimately means purifying oneself by leaving metals outside one's inner temple and fighting one's ego. Freemasonry offers the mason who is open to change and spiritual evolution a possible path to enlightenment through the practice of ritual and the understanding of Masonic symbols, which are tools for awakening. In this sense, ritual is a discipline of the mind and heart. While knowledge is important in Masonry, living the symbols is a necessity for progress in the Royal Art.

No progress can exist without shedding pride, without getting rid of limiting beliefs and certainties that lead the Mason to think that he holds the truth. In Freemasonry, it is customary to say that ‘the Mason does not claim to possess the truth; he must seek it relentlessly’. It is like an unattainable star that becomes a direction to follow. This search for truth implies humility and sincerity. Progressing in the Royal Art means living according to Masonic ideals, in the brotherhood. The three pillars (wisdom, strength and beauty) thus resonate once again in the Mason's quest. Wisdom will enable him to enlighten his judgement and his actions. Strength will enable him to persevere in his quest and to be intolerant of injustice. Beauty will lead him to seek harmony of heart, mind and action. The Mason who walks the path of the Royal Art, living by the virtues I have mentioned, will be naturally tolerant. He will not fall into the trap of resentment. Resentment prevents the blossoming of brotherly love and spiritual elevation. Resentment kills human relationships and destabilizes a lodge. The path to enlightenment is fraught with pitfalls, and the three questions every Mason must ask himself are:

« Am I worthy of being a Freemason?
What must I do to be worthy?
Am I ready for change? ».

8. Types of Resentment Between Brothers

Freemasonry is an ideal of peace, but it is not free from tensions and resentment between Brothers. Observing life in a lodge, I have noticed a number of tensions and conflicts. Masons are only human, and unfortunately an imbalance between reason and emotion often leads to these tensions and conflicts. But what are their sources? Without being exhaustive, here are a few:

- Misunderstandings due to a lack of understanding of intentions
- Misunderstandings resulting from misinterpreted words
- A brother's wounded ego
- The race for power in the lodge
- The denigration of a Brother
- The belief or certainty that a brother is this way or that way
- Misunderstanding of differences in sensitivity
- Perceived lack of recognition, including flattery
- Vanity and pride
- Rumours (which kill, as Brother Voltaire said)
- Jealousy (for a position given to him and not to me)
- Frustration at being excluded from a position
- Frustration that a brother's idea was not heard or accepted
- Frustration at being judged by one's brother (e.g., 'Frankly, your presentation was too long... I fell asleep... I didn't understand much, etc.')
- Clans within a lodge
- Lack of esteem for a brother
- The anger of a sponsor upon learning that his protégé's candidacy has not been accepted (vote by white and black balls)
- Information from the Middle Chamber (Master Brothers) disclosed to Follow crafts or even Apprentices, which is serious.
- Tensions due to a lack of tolerance between several Brothers (indeed, brotherhood is undermined when reason and tolerance give way to passion)
- Disputes of opinion concerning rituals, Masonic life, and individual perceptions
- Jealousy concerning social life and secular affairs (meaning that « merchants of the Temple » and metals are inside the lodge)
- Personal and relational interests with a particular brother (this can create cliques within a lodge)
- Contrary to rumours, 'unspoken words' and unexpressed criticism, due to a lack of freedom of expression, also create unease in the lodge and, in the long term, tensions and conflicts (in this case, dialogue is often not possible)
- Lack of transparency in behaviour and actions (in neurolinguistic programming, we learn the importance of doing what we say and saying what we do)

A brother in a high position such as Worshipful Master, who is perceived by the Brothers as being authoritarian and not listening, when his first duty is to ensure harmony in the lodge.

Resentment linked to secular life (for example, a Brother who is a chartered accountant is judged by another Brother who feels he has been poorly served in the management of his affairs). Unfortunately, there are many situations of this type. In such cases, disappointment and a feeling of having been deceived are likely to exist within the lodge itself

Rivalries between Officers or between Brothers prevent the proper functioning of a lodge

Corruptibility, insincerity and ulterior motives undermine the dignity of the Mason

Resentment is like a cancer for Masonic brotherhood, as it poisons relations between Brothers. Tensions between two Brothers have repercussions on the life of the lodge. Resentment weakens cohesion and the spirit of brotherhood. Resentment destroys trust and prevents progress towards the light; in other words, resentment kills spiritual work.

Silence is a valuable tool for combating human weaknesses. Silence is the best advisor there is, because it gives us time to reflect and not let our impulsiveness take over. We are 'eternal apprentices,' as they say in Freemasonry. That is why we must be able to remain silent in many situations in order to defuse impulsive behaviour. Reacting to stupidity is not wise, because the reaction fuels the other person's anger. Silence and listening allow us to 'let go' and help the other person calm down and re-establish a constructive dialogue.

9. Poem: The Resentful Mason

The Resentful Mason

Under the starry vault, in the Temple of Silence
A brother sits, his heart heavy with impatience
His hand holds the mallet, but his soul falters
No chance, for resentment gnaws at the spark.
He remembers a word, a look, an offence
And his mind fills with bitter resistance
The light does not reach him, his heart remains closed
So what he squares sounds false.
Yet, on the column, Wisdom whispers
'My Brother, kill your hatred and make your stone pure'
Strength answers him: 'Rise up and surpass yourself
For the Temple cannot stand on resentment and coldness'.
Beauty finally sings, sweet and fraternal
"Forgiveness is stronger than eternal shadow
He who forgives builds the Temple twice
In his own heart, the Light contemplates."

Then the brother wept, his mallet fell
He saw in his mirror the true battle
Seizing the flaming sword against himself
For no one can love without burning what he loves.

Sebök Ferenc, 1998

10. Conclusion

It is difficult to conclude, as the path of research remains open. However, I hope that this work will inspire the Brothers and Sisters to reflect on the theme developed. Seek further still: V.I.T.R.I.O.L.! Resentment prevents the elevation of the spirit and brotherhood. Resentment undermines cohesion and we can no longer say: « *My Brothers, together we can do anything!* ». There is a saying that « silence is golden ». Silence can defuse tension. Silence is a way of elevating the spirit and questioning oneself through spiritual detachment from things. Silence allows for better observation and nourishes the ability to pay attention. Silence allows us to avoid adding fuel to the fire. It is not for nothing that the Apprentice Brother is invited to ‘silence’ during his progression until he asks for his salary increase.

11. Bibliography

Descartes, René, 1637, Discourse on Method.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Rules for the Direction of the Mind. In (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Changing Belief Systems with NLP, Paris, InterEditions Dunod, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9*

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. A Treatise of Human Nature: A Critical Edition. D. F. Norton and M. J. Norton (eds.). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. A Dissertation on the Passions; the Natural History of Religion: A Critical Edition. Tom L. Beauchamp (ed.). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. An Essay Concerning Human Understanding. J.-M. Vienne (ed.). Paris: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - Complete Works, Volume II, 9 November 1961

Bibliothèque de la Pléiade, no. 153 - Printed on 15 September 1961

2160 pages.

Sebök, Ferenc, 2025, Masonic and Esoteric Poetry – Pictorial Art and Masonic Songs, Éditions Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry: Apprentices, Master masons - Answers to a questionnaire, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13: 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20KB\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20KB).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume A Treatise of Human Nature (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Reason and Empiricism in David Hume Sophie Bergont

<https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf>

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francis-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epictetus – The Manual. What Depends on Us)

Wrok en vrijmetselarij (Dutch version)

Sebök Ferenc Ödön

Master in onderwijs, Katholieke Universiteit Leuven, België
Doctor in de onderwijspsychologie (SU) – Doctor in de antropologie (BU)
Orchid : 0009-0000-5147-9558
Email: f.sebok@hotmail.com

Samenvatting

De vrijmetselarij streeft naar een ideaal van vrede en broederschap en zet zich in voor de verbetering van haar leden, maar ook voor het welzijn van de mensheid. De te volgen weg is uitgestippeld: het streven naar zelfverbetering, spirituele ontwikkeling. Het is de koninklijke kunst waarover in de loge zo vaak wordt gesproken. De kardinale en theologische deugden zijn bakens voor elke vrijmetselaar en de Landmarks en oude gebruiken kaderen de activiteiten van de vrijmetselaars. De vrijmetselarij is een ideaal van vrede en broederschap, maar de vrijmetselaar blijft een mens met zijn kwaliteiten, zijn gebreken, neigingen. Hij kan ook het slachtoffer worden van zijn eigen overtuigingen en subjectieve indrukken. Rede en emoties kunnen met elkaar botsen, wat kan leiden tot spanningen, ruzies, maar ook wrok, die uiteindelijk dit mooie ideaal van vrede en broederschap ondermijnen. Verdient de vrijmetselaar het om vrijmetselaar te zijn?

We zouden ‘duisternis’ kunnen noemen: en ‘licht’ de rede, het zoeken naar de waarheid, de broederlijke geest en het pad van de koninklijke kunst. Dit artikel wil de essentiële voorwaarden belichten die dit pad van de koninklijke kunst mogelijk maken, ver weg van ruzies en wrok. Wat zijn namelijk de voorwaarden om in harmonie te kunnen werken? Anderzijds probeert dit artikel een lijst op te stellen van de wrok die de sereniteit in de loge in de weg staat. Dit werk wordt afgesloten met een gedicht getiteld ‘De wraakzuchtige vrijmetselaar’. Dit werk is gebaseerd op twee rituelen: het oude en aanvaarde Schotse ritueel en het moderne Franse ritueel.

Inhoudsopgave

1. Het ideaal van vrede en broederschap en de deugden
2. De bakens van de Landmarks
3. De 25 Landmarks volgens Albert Mackey
4. De mens, de rede en de emoties
5. De gevaren van beperkende overtuigingen
6. De bakens van de deugden
7. De essentiële voorwaarden om vooruitgang te boeken in de koninklijke kunst
8. Typologie van wrok tussen broeders

9. Gedicht: de wraakzuchtige vrijmetselaar

10. Conclusie

11. Bibliografie

1. Het ideaal van vrede en broederschap en de deugden

In de vrijmetselarij is broederschap een van de drie grote principes, naast vrijheid en gelijkheid. Het is niet voor niets dat in veel loges de vrijmetselaars hun rechterarm opheffen en roepen: *“Vrijheid! Gelijkheid! Broederschap!”* (Franse ritus). Deze drie principes benadrukken enerzijds dat alle mensen broeders zijn, ongeacht hun afkomst, geloof, sociale status of cultuur. Anderzijds geeft vrijheid, in de hedendaagse betekenis van het woord, aan dat het voor de vrijmetselaar belangrijk is om vrij te zijn van zijn passies en beperkende overtuigingen; daarvoor zal hij zijn hele leven lang aan zijn steen moeten werken. Gelijkheid is een essentieel principe, in die zin dat alle broeders gelijk zijn; zelfs de Eerbiedwaardige Meester heeft dezelfde status, want hij is “gekozen uit zijn gelijken”. Ten slotte heeft broederschap betrekking op een hele reeks concepten zoals tolerantie, welwillendheid, broederlijke liefde, verdraagzaamheid, enz. In het ritueel van de oude en aanvaarde Schotse ritus staat het volgende te lezen: *“... Ik beloof mijn broeders lief te hebben...”*.

De leden van een loge noemen elkaar ‘broeders’ of “zusters”, omdat zij een gemeenschappelijke verbintenis delen met betrekking tot zelfverbetering en de verbetering van de mensheid. Zo kunnen we in hetzelfde ritueel de volgende fragmenten lezen: *“... Zich ontdoen van zijn metalen... Vooruitgang boeken in de vrijmetselarij... Plichten en hulp aan mijn broeders...”* (oude en aanvaarde Schotse ritus).

De vrijmetselaarsbroederschap is niet alleen van sentimentele aard, maar veronderstelt ook luisteren, respect en tolerantie. De vrijmetselarij streeft ernaar politieke, religieuze en sociale verdeeldheid in de loge te overwinnen. Daarom wordt er in de traditionele vrijmetselarij niet over politiek of religie gesproken. De broeders (en zusters) worden verenigd door gemeenschappelijke waarden, die hun oorsprong vinden in de kardinale en theologische deugden. Universele vrede is het belangrijkste doel van de vrijmetselarij. Het ideaal van vrede vloeit natuurlijk voort uit broederschap. Het begrip ‘vrede’ moet niet worden gezien als het tegenovergestelde van ‘oorlog’, maar eerder als het streven naar innerlijke en uiterlijke harmonie. Innerlijke vrede: deze vloeit voort uit het vrijmetselaarswerk aan zichzelf, het beheersen van hartstochten en beperkende overtuigingen; deze vrede wordt nagestreefd in het traject van de koninklijke kunst, waarin de vrijmetselaar, op zoek naar licht, de waarheid en het evenwicht zoekt. Uiterlijke vrede is sociaal en streeft ernaar sociaal en universeel te worden. Deze vrede impliceert rechtvaardigheid en eerbiediging van de mensenrechten, evenals begrip en welwillendheid tussen volkeren. Deze twee concepten van vrede kunnen alleen worden gerealiseerd met zelfkennis en een openheid om anderen beter te leren kennen, om de harmonie van het “samenleven” te zoeken.

Hoewel de vrijmetselarij een symbolische en inwijdende benadering heeft, legt zij geen politieke of religieuze doctrine op. Zij biedt haar leden een inwijdingsmethode aan, zodat iedereen spiritueel en in zijn idealen kan groeien. Het ritueel biedt een symbolistische benadering, die de aanhangers helpt om de vrijmetselaarsidealen en -plichten beter te begrijpen en de afgelegde eden te begrijpen om ze beter na te leven. Eendracht en solidariteit zijn dus geen loze woorden voor een vrijmetselaar. De symbolische en initiatieritueel wordt opgebouwd in een kader dat "loge" wordt genoemd, maar de vrijmetselaar moet een baken worden voor de profane wereld. Dit veronderstelt van de vrijmetselaar een onberispelijke moraal en een onwankelbare integriteit. De vrijmetselaar moet ook buiten de loge onberispelijk zijn, aangezien hij een 'bakens' voor de profanen moet worden om dit ideaal van vrede op te bouwen. De vrijmetselarij heeft dus een universele roeping waarin verzoening van cruciaal belang is: verzoening met zichzelf en verzoening met anderen.

2. De bakens van de Landmarks

De Landmarks zijn de principes die de essentie van de vrijmetselarij bepalen en die niet kunnen worden gewijzigd zonder de aard ervan te veranderen. De traditionele vrijmetselarij werkt volgens de Landmarks. Deze Landmarks specificeren de plichten en verplichtingen van de vrijmetselaar. De Angelsaksische vrijmetselarij spreekt van de 'Old Charges'.

'Landmarks' betekent letterlijk 'grenssteen', 'oriëntatiepunt' of 'grens'. De Landmarks zijn de fundamentele regels die door de authentieke vrijmetselarij worden nageleefd. Zonder de Landmarks vervalt de vrijmetselaar die is ingewijd door het ontvangen van het Licht tot 'profaan'. De Landmarks zijn afkomstig uit de traditie en het oude gebruik van de operationele en later speculatieve loges. Ter herinnering: 1717 is de theoretische geboortedatum van de speculatieve vrijmetselarij in Londen. Waar zijn deze Landmarks te vinden? In de Constituties van 1723 van dominee James Anderson, die spreekt over de "oude voorschriften" (Ancient Charges). In de 19e eeuw heeft Albert G. Mackey de "Ancient Charges" systematisch geordend. Er zijn er 25. Dit zijn de fundamentele principes:

- Het geloof in een Opperwezen (*Groot Architect van het Universum, GADLU*). In de reguliere loges is de Groot Architect van het Universum God (Franse Nationale Grootloge); in andere reguliere obediënties, zoals de reguliere Grootloge van België, vertegenwoordigt de GADLU God, maar het is belangrijk dat elke vrijmetselaar de vrijheid heeft om zelf te bepalen wat God voor hem betekent. Hoewel de Franse Nationale Grootloge 'theïstisch' is, kan de reguliere Grootloge van België eerder als 'deïstisch' worden beschouwd.
- De aanwezigheid van een heilig boek (de Bijbel, geopend op de pagina van de proloog van Johannes) op het altaar van de eden. Dit heilige boek symboliseert de morele wet.
- Het verbod op politieke of religieuze discussies in de loge.
- Het vrijmetselaarsgeheim over de tekens, woorden en rituelen.
- De inwijdingsstructuur van de zogenaamde "blauwe" loge in drie graden (leerling, gezelschap, meester).

- De regelmatigheid van de loges: ze moeten zijn opgericht volgens de regels die door de traditie worden erkend. De “moederloge” is de Verenigde Grootloge van Engeland, die al dan niet erkent of een obediëntie al dan niet regelmatig is.
- De universele broederschap tussen alle vrijmetselaars.

Voor “reguliere” obediënties zijn de Landmarks onaantastbaar. Voorbeelden van reguliere obediënties: Franse Nationale Grootloge, Reguliere Grootloge van België, Symbolische Grootloge van Hongarije, Groot-Oriënt van Nederland, enz. De ‘onregelmatige’ obediënties, dat wil zeggen die welke niet worden erkend door de moederloge van Engeland, worden ook wel ‘liberaal of adogmatisch’ genoemd. Voorbeelden: de Grand Orient de France, Le Droit Humain, de Grande Loge de France, de Grande Loge de Belgique, de Grand Orient de Hongrie, Memphis-Misraïm, enz. Deze obediënties beschouwen de Landmarks als strikt symbolisch of historisch en niet bindend. Obediënties die leden toelaten zonder verwijzing naar God of de Grote Architect zijn onregelmatig ten opzichte van de ‘klassieke’ Landmarks. Secularisme en vrijheid van geweten hebben ertoe geleid dat de ‘klassieke’ Landmarks in twijfel worden getrokken. Deze Landmarks dienen in ieder geval om de vrijmetselaarstraditie te behouden en om de ‘vrijmetselaarsregelmatigheid’ te waarborgen. De rituelen worden geschreven naargelang het om een regelmatige of onregelmatige Obediëntie gaat. Over het algemeen is het echter de Grootloge van een Obediëntie die bepaalt welke rituelen moeten worden gebruikt.

3. De 25 Landmarks volgens Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) was een Amerikaanse geleerde die de 25 Landmarks die onmisbaar zijn voor de erkenning van een loge als “regelmatig” als onveranderlijk en universeel beschouwde.

- Het geloof in God.
- Het geloof in de wederopstanding tot een leven na de dood, dus het geloof in de onsterfelijkheid van de ziel. Dit geloof geeft betekenis aan de inwijding van de profaan, die moet sterven en vervolgens herboren worden door het ontvangen van het licht. Daarom is dit geloof verbonden met hoop (twee theologische waarden, de derde is naastenliefde).

Het Boek of de Heilige Wet (Bijbel) als referentie. (Opgemerkt moet worden dat in sommige reguliere loges ook andere heilige boeken op het altaar kunnen liggen: de Koran, de Thora, de Bhagavad Gita, enz. (Bijvoorbeeld de J.J. Pershing-loge in Maastricht, Groot-Oosten der Nederlanden). Het boek van de heilige wet vertegenwoordigt de morele wet waaraan de reguliere vrijmetselaar zich onderwerpt.

De legende van Hiram in de graad van Meester, die de plicht, de trouw en de overwinning van de waarheid op de dood belicht.

De aanwezigheid in de loge van de gereedschappen en symbolen van de vrijmetselarij (de winkelhaak, de passer, de hamer, de ruwe steen en de kubusvormige steen met punt, de zon, de maan, het logetafelblad, enz. Deze gereedschappen en symbolen dienen als leer voor de spirituele ontwikkeling op het pad van de koninklijke kunst.

Het vrijmetselaarsgeheim met betrekking tot woorden, tekens en aanrakingen; het geheim van wat er in de loge is gezegd, enz. Dit geheim beschermt in zekere zin de inwijding van de vrijmetselaar en zijn inwijdingsproces.

Het bestaan van de eerste drie graden met betrekking tot de blauwe loge (leerling, gezelschap, meester). De blauwe loge vormt de basis van de vrijmetselarij, waarbij de vrijmetselaar die een hogere graad behaalt, een eeuwige leerling blijft.

Een grootmeester die op soevereine wijze de grootloge bestuurt.

Het recht van de Grootmeester om elke loge voor te zitten. Daarom overhandigt de Eerbiedwaardige Meester van een loge bij een bezoek van een Grootmeester aan die loge zijn hamer aan hem. De traditie wil echter dat de Grootmeester de hamer teruggeeft aan de Eerbiedwaardige Meester, zodat deze de loge kan blijven voorzitten.

De Grootmeester kan vrijstellingen verlenen. Dit weerspiegelt zijn soevereiniteit en uitzonderlijke autoriteit. Hij kan bijvoorbeeld tijdelijk een loge oprichten, verschillende vrijstellingen verlenen, enz.

De Grootmeester heeft het recht om de graad van Meester te verlenen. In de praktijk is het in een loge bij de overgang van de ene graad of rang naar de andere de Eerbiedwaardige Meester, die Salomo vertegenwoordigt in zijn stoel in het oosten, die de graad of rang van Meester verleent, daarbij geholpen door zijn twee Broeders Opzieners en bijgestaan door andere Broeders Meesters. Ter herinnering: er zijn zeven Meesterbroeders nodig om een loge "rechtvaardig en volmaakt" te maken volgens het ritueel (dat wil zeggen dat een loge de loge kan openen en sluiten).

Noodzaak om de vrijmetselaarsbroeders in de loge bijeen te brengen om hen te laten werken. De is de loge een 'heilige ruimte die alleen bekend is bij de kinderen van het Licht' waar de vrijmetselaars werken.

De loge wordt voorgezeten door een Meester (Eerbiedwaardige, gekozen door zijn gelijken), bijgestaan door de Eerste en Tweede Opzichter. Zo wordt het ritueel in een driehoek uitgevoerd. De opeenvolgende hamerslagen van de drie actoren benadrukken deze driehoek.

De aanwezigheid van de Bijbel is noodzakelijk (het boek met de heilige wet op het altaar om de werkzaamheden te openen door de Bijbel op de juiste manier te openen en de winkelhaak en het passer op de juiste manier op de Bijbel te leggen. Deze opening van de loge heeft een plechtig karakter.

Bij de inwijding moet de kandidaat “vrij, integer en van goede zeden” zijn. Dit garandeert dat de kandidaat waardig is om tot de vrijmetselarij toe te treden.

Beginsel van gelijkheid tussen de broeders. Er mag geen sociale differentiatie zijn; alleen deugden mogen bepalend zijn voor mensen.

·Bij de toelating van nieuwe leden moet een geheime stemming worden gehouden. Dit garandeert vrijheid van handelen zonder beïnvloeding, maar ook verantwoordelijkheid van elk lid en vertrouwen in de handelingen van de broeders.

Vrijmetselaars hebben het recht om vrij bijeen te komen. Deze vrijheid is essentieel in het vrijmetselaarsleven.

Het recht van vrijmetselaars om zichzelf te besturen. Dit leidt tot het idee van een “vrije vrijmetselaar in een vrije loge”. Een loge werkt namelijk autonoom binnen een traditioneel kader, maar met inachtneming van de Landmarks.

Het recht van beroep is essentieel. Elke vrijmetselaar kan namelijk in beroep gaan tegen een beslissing van de hogere autoriteit, namelijk de Grootloge. Dit waarborgt rechtvaardigheid en billijkheid. Een loge kan bijvoorbeeld een vrijmetselaarsproces aanspannen, maar de betrokken broeder heeft het recht zich te verdedigen. In het algemeen reglement van een Grootloge worden de rechten en plichten gedetailleerd beschreven.

Verplichting om zich te onderwerpen aan de genomen beslissingen. Zo kan de Grootloge beslissingen nemen. Bijvoorbeeld op disciplinair vlak, met betrekking tot het respecteren van de hiërarchie, enz. De Grootloge heeft er alle belang bij dat er orde en harmonie heerst in de loges.

Verbod om de Landmarks te wijzigen, omdat ze onveranderlijk en onaantastbaar zijn voor de maçonnieke regelmatigheid.

Verbod op religieuze en politieke debatten in de loge. Waarom? Omdat religie een kwestie van geloof is. Een dogma moet onvoorwaardelijk worden aanvaard en het is moeilijk om religieuze dogma's in twijfel te trekken. In de vrijmetselarij is, naast de traditie, kennis de hoeksteen, wat haar volledig onderscheidt van religiositeit. Wat de politiek betreft, zijn partijen ook dogmatisch en ideologisch. De vrijmetselarij moet hierin neutraal blijven. De traditionele vrijmetselarij wijdt zich aan het zoeken naar de waarheid, naar het licht dat niet verbonden is met religieus geloof, maar met kennis. De vrijmetselarij wijdt zich ook aan symboliek en morele waarden.

De gebruiken en gewoonten van de vrijmetselarij zijn belangrijk. Vrijmetselaars moeten de Landmarks, de vrijmetselaarsgebruiken en de rituelen van de beoefende ritus respecteren. Dat is de enige manier om de overdracht van de traditie te behouden.

De vrijmetselarij is universeel. Dat betekent dat alle vrijmetselaars op aarde deel uitmaken van dezelfde universele keten van broeders, over de grenzen heen. Het is ook leuk om te reizen en een loge in het buitenland te bezoeken die volgens hetzelfde ritueel werkt als de loge van de bezoekende broeder. Hij zal zich vrijwel niet vreemd voelen, omdat hij grote overeenkomsten zal aantreffen, zelfs op het niveau van de beoefende rituelen. De bezoekende broeder zal echter enkele bijzonderheden en verschillen kunnen waarnemen.

4. De mens, de rede en de emoties

De mens is zowel een wezen van rede als een wezen van passie. Passie neemt vaak de overhand, wat leidt tot subjectieve percepties, positieve of negatieve gevoelens, terecht of ten onrechte.

Deze twee dimensies staan tegenover elkaar, maar kunnen elkaar toch aanvullen. Passie is een bekende stimulans voor de activiteit van een mens, ook al heeft ze een irrationele kant, vaak een onweerstaanbare drang. Deze passie maakt het mogelijk om te creëren, buiten de gebaande paden te treden, de drang en het verlangen om het goed te doen, om een taak voort te zetten. De rede remt de uitbarstingen van passie af. De rede is analytischer en leidt tot kritiek, tot reflectie; het is ook een principe van orde, dat het mogelijk maakt om met wijsheid te meten en te beoordelen. De rede leidt de mens in zijn handelingen. De rede is eigen aan de mens, niet aan de dierenwereld. Volgens Descartes (1596-1650) onderscheidt de rede de mens van het dier dat geen rede heeft: "*Ik denk, dus ik ben*" (Cogito ergo sum). De bevestigende vorm "Ik denk" bevat twijfel. Emoties verstoren het redeneren. Bij een boos kind bijvoorbeeld zullen emoties het vermogen om te redeneren verhinderen. Het vermogen om te redeneren zal terugkeren wanneer zijn impulsiviteit en boosheid verdwijnen. Maar de dominantie van emoties over de rede is niet voorbehouden aan kinderen. Zeggen we bijvoorbeeld niet dat "liefde blind maakt"? Toch zou de mens niet kunnen leven zonder gevoelens en emoties, want hij is bovenal een sociaal wezen. Er is dus een evenwicht nodig tussen passies en verstand. Bij de filosoof Plato en de stoïcijnen passies beschouwd als verstoringen van de ziel die onder controle moesten worden gehouden. Werd de vrouw tijdens de klassieke periode, de romantiek en zelfs in de moderne tijd niet beschouwd als een 'zwakke vrouw' omdat ze emotioneler kon zijn? Tot voor kort leerde het onderwijs dat de mens zijn gevoelens en emoties niet te veel mocht tonen. Voor de stoïcijnen (bijvoorbeeld Seneca of Epictetus) kon innerlijke rust worden bereikt door rationele beheersing van de hartstochten (ataraxie). De rede zou dus een middel zijn om in overeenstemming met zichzelf te leven en hartstochtelijke excessen te vermijden. Maar hartstochten en emoties zijn niet de vijand van de rede. Emoties creëren motivatie en aspiraties en sturen onze keuzes en verlangens. In dit opzicht rehabiliteren Hume, D. en Rousseau, J.J. de wereld van de emoties enigszins. Volgens Hume D. is "*de rede slechts een slaaf van de hartstochten en moet zij dat ook zijn*". De rede alleen kan namelijk geen acties of keuzes motiveren en geen verlangen opwekken. De wereld van de emoties vertegenwoordigt een vorm van intelligentie die "emotionele intelligentie" wordt genoemd".

Onderzoekers zoals Damasio Antonio hebben aangetoond dat de rede afhankelijk is van emoties: mensen zonder gevoelens en emoties nemen slechte rationele beslissingen. Bovendien maakt emotionele intelligentie het mogelijk om menselijke relaties te verfijnen en te begrijpen. In die zin is emotionele intelligentie een onderdeel van het denken, een ander perspectief op menselijke relaties. Aan de andere kant kan het verstand ook een baken zijn om emoties die vragen oproepen zonder antwoord te geven, te bekritisieren, te analyseren en te verhelderen. Volgens Spinoza moet een passie niet met de wil worden bestreden, maar met kennis. Kennis komt dicht in de buurt van het verstand en maakt het mogelijk om emoties en gevoelens beter te begrijpen en de oorzaken van een pathologie te vinden. Een psychotherapeut zal bijvoorbeeld de rede gebruiken om te begrijpen wat er op emotioneel vlak niet goed functioneert bij een patiënt. In die zin is de rede een instrument voor analyse, een instrument voor bevrijding. Voor Spinoza betekent vrij zijn begrijpen waarom we voelen wat we voelen. Op dat niveau komt kennis volledig tot zijn recht.

Een uitspraak van Spinoza lijkt me belangrijk met betrekking tot vrijheid en rede: *“Wie zich laat leiden door angst en het goede doet om het kwade te vermijden, laat zich niet leiden door de rede”... “De vrije mens denkt aan niets minder dan de dood, en zijn wijsheid is een meditatie, niet over de dood, maar over het leven”*. In de vrijmetselarij lezen we het volgende: *“Waarom komt u naar de loge?”... “Om mijn hartstochten te overwinnen en nieuwe vooruitgang te boeken in de vrijmetselarij”*. Deze zin zegt veel over de botsing tussen rede en hartstocht. De mens is dus een dier met verstand, dat hem in staat stelt zijn gedachten te structureren en zijn hartstochten te beheersen. Maar omdat de mens een wezen van verstand is, is hij ook gevoelig. Deze gevoeligheid stelt hem in staat geïnspireerd en gepassioneerd te zijn voor wat hij doet. Het is dus het evenwicht tussen beide (hartstocht en verstand) dat de mens doet groeien en hem in staat stelt zichzelf te overtreffen.

In de vrijmetselaarswereld heb ik helaas getuige kunnen zijn van hartstochtelijke conflicten, van een gebrek aan onderscheidingsvermogen door een gebrek aan verstand en kennis. Deze conflicten kunnen leiden tot clans in de loge en wrok. Een gebrek aan verstand hangt vaak samen met een gebrek aan kennis van de persoon, de relaties en de gevoeligheden van mensen. Verstand kan ook ontbreken door de beperkende overtuigingen van de broeder, die verblind is door zijn zekerheden.

5. De gevaren van beperkende overtuigingen

Robert Dilts, een van de grote theoretici van de neurolinguïstisch programmeren. Hij heeft talrijke instrumenten voor persoonlijke ontwikkeling gemodelleerd, bijvoorbeeld het model van de logische niveaus van bewustzijn (of *“logische niveaus van verandering”*). De logische niveaus worden weergegeven in de vorm van een piramide met de volgende componenten: omgeving - gedrag - capaciteiten - overtuigingen/waarden - identiteit - het spirituele (of transpersoonlijke) aan de top van de piramide.

Zijn werk gaat over "beperkende overtuigingen en zekerheden". Volgens hem zijn overtuigingen vaak beperkend en verhinderen ze dat iemand de dingen anders ziet. Hetzelfde geldt voor zekerheden. Hoeveel broeders heb ik niet ontmoet die dachten dat ze gelijk hadden? Dat ze de waarheid in pacht hadden, gevangen waren in hun overtuigingen en zekerheden. Diepgewortelde overtuigingen en zekerheden beïnvloeden onze gedachten, onze emoties en ons gedrag. Zekerheden en overtuigingen kunnen logisch redeneren en afstand nemen van dingen en gebeurtenissen in de weg staan. Een gebrek aan logisch denken ontstaat wanneer 'overtuigingen en zekerheden' elk vermogen om te redeneren blokkeren. Voor Dilts is een overtuiging een generalisatie over zichzelf, over anderen of over de wereld, die men als waar beschouwt, zelfs zonder tastbaar bewijs. Het gaat om mentale voorstellingen die de persoon niet in staat stellen kritisch te zijn en afstand te nemen van dingen en gebeurtenissen. De vrijmetselaar die gevangen zit in zijn overtuigingen en zekerheden kan geen totaalbeeld krijgen van de problemen om hem heen, van de problemen van anderen en van zijn eigen problemen. Zijn analysevermogen is vertekend, evenals zijn beoordelingsvermogen. Deze mentale toestand leidt tot spanningen en conflicten in zijn loge, omdat onze overtuigingen en zekerheden onze percepties beïnvloeden. Deze mentale toestand bepaalt ons denken over wat mogelijk of onmogelijk is.

Volgens Dilts zijn beperkende overtuigingen overtuigingen die ons mentale potentieel beperken. Overtuigingen laten geen ruimte voor kritische reflectie, vooral niet met betrekking tot onze eigen handelingen. Beperkende overtuigingen kunnen ons ook doen geloven dat we niet in staat zijn om iets te doen, wat een gevoel van machteloosheid of mislukking creëert. Overtuigingen en zekerheden fungeren als onzichtbare mentale barrières, omdat we geloven dat ze de werkelijkheid beschrijven, terwijl deze overtuigingen een vertekend beeld van de werkelijkheid creëren. Hoe hoger een overtuiging in de logische niveaus (identiteit, missie, spiritualiteit) staat, hoe meer invloed ze heeft op het gedrag en het welzijn. Beperkende overtuigingen kunnen het zelfvertrouwen verminderen. Zodra een overtuiging verankerd is, zoekt ons brein naar bevestiging van onze overtuigingen, waardoor we onszelf in de val laten lopen. Bovendien blokkeren overtuigingen en zekerheden elke mogelijkheid tot verandering, door weerstand te bieden tegen het veranderen van onze perceptie van dingen, van de situatie, van de perceptie die we hebben van een Broeder. Ten slotte kunnen overtuigingen en zekerheden stress en onbehagen veroorzaken. Uiteindelijk voeden ze na verloop van tijd negatieve emoties, die chronisch kunnen worden.

Vrijmetselaarsvoorbeelden:

- Deze broeder heeft niet de kwaliteiten om Eerbiedwaardig Meester te worden!
- Deze broeder is machtsbelust!
- Deze kandidaat zal zich niet op zijn gemak voelen bij ons!
- Hij is een "valse broeder"!
- Hij is een slijmbal die op zoek is naar eer!
- Deze Eerbiedwaardige Meester was ondermaats!

- De kandidaat? Ik heb er helemaal geen goed gevoel bij!
- Ik ben er zeker van dat hij degene is die onrust zaait!
- Ik zal deze tekst uit het ritueel nooit uit mijn hoofd kunnen leren!
- Ik vertrouw hem niet!
- Heb je zijn onderzoeksrapport gehoord? Niet erg grondig!
- Ik ben ervan overtuigd dat hij tot alles bereid is om eerste surveillant te worden

Volgens Dilts zijn *“overtuigingen commando's aan de hersenen. Ze bepalen wat we zien en wat we doen.”*

6. De baken van de deugden

De “baken van de deugden”, ook wel “balans van de deugden” genoemd, is een symbolische uitdrukking uit de vrijmetselarij die verwijst naar het morele ideaal dat de vrijmetselaar moet nastreven. Het is in feite het ethische kader dat alle vrijmetselaars moet leiden.

Het woord baken betekent letterlijk een herkenningspunt, een gids, een referentiepunt. In de vrijmetselaarstaal verwijst het baken van de deugden dus naar het geheel van morele waarden die als innerlijk kompas dienen voor de vrijmetselaar in zijn zoektocht naar perfectie. De belangrijkste kardinale en theologische deugden uit de filosofische en inwijdingstraditie worden vaak genoemd in de rituelen:

De vier kardinale deugden

- Voorzichtigheid. Deze deugd maakt het mogelijk om handelingen af te wegen en te beoordelen, na te denken alvorens te handelen, met meer onderscheidingsvermogen.
- Rechtvaardigheid. Deze deugd maakt het mogelijk om iedereen te geven wat hem toekomt.
- Kracht (of moed). Dit is een eigenschap die het mogelijk maakt om door te zetten, ondanks obstakels.
- Matigheid. Dit is een eigenschap die het mogelijk maakt om zijn hartstochten te beheersen.

Deze deugden vormen de pijlers van de morele wijsheid die de vrijmetselaar tijdens zijn vrijmetselaarsloopbaan moet trachten te verwerven.

De drie theologische deugden

Deze deugden komen voort uit de christelijke traditie, maar in de vrijmetselarij hebben ze een andere symbolische betekenis.

- Geloof. Dit is het geloof en de motivatie met betrekking tot onze daden, maar ook het vertrouwen in het licht, de waarheid. Deze deugd houdt verband met kennis en vrijmetselaarsethiek.

- Hoop. Dit is symbolisch het vertrouwen in het werk van de vrijmetselaar die zijn ruwe steen slijpt. Het zijn ook de zorgen over de toekomst van de mens en de mensheid.
- Naastenliefde. Dit is uiteindelijk broederlijke liefde, welwillendheid, solidariteit en tolerantie.

Deze drie deugden zullen de vrijmetselaar begeleiden op zijn weg in de koninklijke kunst, die de vrijmetselaar leidt naar zelfkennis en morele en spirituele vervolmaking. In vrijmetselaars termen spreken we van *“het bouwen van de innerlijke tempel”* door de ruwe steen te slijpen tot een kubusvormige steen met een punt. Hoewel de vervolmaking van de *“innerlijke tempel”* essentieel is in het traject van de vrijmetselaar, biedt de vrijmetselarij ook een collectieve dimensie. In de graad of rang van Meester zegt het ritueel het volgende: *“Alleen kunnen we niets... Samen kunnen we alles!”* (oude en aanvaarde Schotse ritus). Het is een symbolische uitdrukking die het belang van samenhang, broederlijke banden en vertrouwen tussen de broeders benadrukt. Vrijmetselaars hebben dezelfde morele eisen en hetzelfde doel. Op dit niveau lezen we het volgende in het ritueel: ... *“Mijn broeders erkennen mij als zodanig”*.

In het Oude en Aanvaarde Schotse Rite of het Franse Rite worden de deugden in verband gebracht met symbolen:

- De zuil: morele kracht en stabiliteit.
- De winkelhaak: rechtschapenheid en gerechtigheid.
- De passer: matigheid en gematigdheid.
- Het licht: waarheid en wijsheid. Het ritueel specificiert de functie van de Eerbiedwaardige Meester, die in het Oosten zetelt: ... *“zo verlicht de Eerbiedwaardige Meester de loge met zijn licht ...”*.

Deze symbolen vormen evenzoveel *“mijlpalen”* die de vrijmetselaar op zijn inwijdingsweg tegenkomt.

7. De essentiële voorwaarden om de koninklijke kunst te beoefenen

De uitdrukking *“koninklijke kunst”* in de vrijmetselarij verwijst naar de kunst om de mens te vormen in harmonie met wijsheid, kracht en schoonheid (3 pijlers die worden gesymboliseerd door de drie zuiltjes rondom het logetafelblad, Schotse Rite, oud en aanvaard). Het is de zoektocht naar het licht, symbool van spirituele vervolmaking. Zijn er voorwaarden om vooruitgang te boeken in de koninklijke kunst? Zeker! De vrijmetselaar moet vrij, integer en van goede zeden zijn. Bovendien moet hij zijn ruwe steen bewerken, geleid door de kardinale en theologische deugden. Ten slotte moet hij zijn hartstochten overwinnen om vooruitgang te kunnen boeken in de vrijmetselarij. Het zoeken naar de waarheid houdt voor de vrijmetselaar een evenwicht in tussen rede en emoties. Zo wordt de vrijmetselaar een redelijk mens en tegelijkertijd een mens met een hart. Introspectie en kennis van zijn sterke en zwakke punten stellen hem in staat om *‘in zichzelf te treden’* (VITRIOL) en aan zichzelf te werken om zijn hartstochten te zuiveren, zich zonder luiheid te ontwikkelen en

nederigheid te leren, ver van hoogmoed en egoïsme. Werken aan zijn ruwe steen betekent uiteindelijk zichzelf zuiveren door de metalen buiten zijn innerlijke tempel te laten en zijn ego te bestrijden.

De vrijmetselarij biedt de vrijmetselaar die openstaat voor verandering en spirituele evolutie een mogelijke weg naar het licht, dankzij de beoefening van het ritueel en het begrip van de vrijmetselaarsymbolen, die instrumenten zijn voor bewustwording. In die zin is het ritueel een discipline van de geest en het hart. Hoewel kennis belangrijk is in de vrijmetselarij, is het beleven van de symbolen een noodzaak om vooruitgang te boeken in de koninklijke kunst. Er kan geen vooruitgang zijn zonder zich te ontdoen van trots, zonder zich te ontdoen van beperkende overtuigingen en zekerheden die de vrijmetselaar doen denken dat hij de waarheid in pacht heeft. In de vrijmetselarij zegt men vaak: “De vrijmetselaar pretendeert niet de waarheid te bezitten; hij moet er onophoudelijk naar zoeken”. Het is als een onbereikbare ster die een richting aangeeft die men moet volgen. Deze zoektocht naar de waarheid vereist nederigheid en oprechtheid.

Vooruitgang boeken in de koninklijke kunst betekent leven volgens de vrijmetselaarsidealen, in broederschap. De drie pijlers (wijsheid, kracht en schoonheid) klinken zo opnieuw door in de zoektocht van de vrijmetselaar. Wijsheid zal hem in staat stellen zijn oordeel en zijn daden te verhelfen. Kracht zal hem in staat stellen door te zetten in zijn zoektocht en intolerant te zijn ten opzichte van onrechtvaardigheid. Schoonheid zal hem ertoe brengen harmonie te zoeken in zijn hart, zijn gedachten en zijn daden. De vrijmetselaar die de koninklijke kunst beoefent en leeft volgens de deugden die ik heb genoemd, zal van nature tolerant zijn. Hij zal niet in de valkuil van wrok trappen. Wrok verhindert het ontluiken van broederlijke liefde en spirituele verheffing. Wrok doodt menselijke relaties en destabiliseert een loge. De weg naar het licht is bezaaid met valkuilen en de drie vragen die elke vrijmetselaar zich moet stellen zijn de volgende:

“Ben ik het waard om vrijmetselaar te zijn?

Wat moet ik doen om dat te zijn?

Ben ik klaar voor verandering?”

8. Typologie van wrok tussen broeders

De vrijmetselarij is een ideaal van vrede, maar ze is niet vrij van spanningen en wrok tussen broeders. Door het leven van een loge te observeren, heb ik een aantal spanningen en conflicten kunnen vaststellen. Vrijmetselaars zijn ook maar mensen en helaas leidt een onevenwicht tussen rede en emoties vaak tot deze spanningen en conflicten. Maar wat zijn de oorzaken ervan? Zonder volledig te willen zijn, volgen hier enkele voorbeelden:

- Misverstanden door een gebrek aan begrip van de bedoelingen
- Misverstanden als gevolg van verkeerd geïnterpreteerde uitspraken
- Het gekwetste ego van een broeder
- De strijd om de macht in de loge
- Het kleineren van een broeder
- De overtuiging of zekerheid dat een broeder zo of zo is
- Onbegrip voor verschillen in gevoeligheid
- Het vermeende gebrek aan erkenning, inclusief vleierij
- IJdelheid en hoogmoed
- Geruchten (die dodelijk zijn, zoals broeder Voltaire zei)
- Jaloezie (omdat een functie aan hem is toegekend en niet aan mij)
- De frustratie om uit een functie te worden gezet
- De frustratie dat het idee van een broeder niet is gehoord of overgenomen
- De frustratie om door zijn broeder te worden beoordeeld (bijvoorbeeld: "Eerlijk gezegd was je presentatie te lang... Ik ben in slaap gevallen... Ik heb er niet veel van begrepen, enz.)
- De clans die in een loge bestaan
- Het gebrek aan waardering voor een broeder
- De boosheid van een peetvader wanneer hij verneemt dat de kandidatuur van zijn protégé niet is aanvaard (stemming met witte en zwarte ballen)
- Informatie van de Middenkamer (Meesterbroeders) die wordt doorgegeven aan de Gezelbroeders of zelfs aan de Leerlingen, wat ernstig is.
- Spanningen als gevolg van een gebrek aan tolerantie tussen verschillende broeders (de broederschap wordt namelijk ondermijnd wanneer rede en tolerantie wijken voor hartstocht
- Meningsverschillen over rituelen, het vrijmetselaarsleven en ieders perceptie
- Jaloezie met betrekking tot het sociale leven en wereldlijke zaken (wat betekent dat de "tempelhandelaars" en de metalen zich binnen de loge bevinden)
- Persoonlijke belangen en relaties met deze of gene broeder (dit kan clans binnen een loge creëren)
- In tegenstelling tot geruchten, creëren ook 'onuitgesproken zaken' en niet-geuite kritiek, door een gebrek aan vrijheid van meningsuiting, onbehagen in de loge en op termijn spanningen en conflicten (in dit geval is dialoog vaak niet mogelijk)
- Het gebrek aan transparantie in gedrag en handelingen (in neurolinguïstisch programmeren leren we hoe belangrijk het is om te doen wat we zeggen en te zeggen wat we doen)
- Een broeder met een hoge functie, zoals die van Eerbiedwaardig Meester, die door de broeders wordt gezien als autoritair en weinig luisterend, terwijl het zijn eerste plicht is om toe te zien op de harmonie in de loge.
- Wrok in verband met het profane leven (bijvoorbeeld een broeder die accountant is en wordt beoordeeld door een andere broeder die vindt dat hij slecht is geholpen bij het beheer van zijn zaken). Helaas zijn er veel van dit soort situaties. In dergelijke gevallen bestaat het risico dat er binnen de loge teleurstelling en een gevoel van bedrog ontstaat

- Rivaliteit tussen hooggeplaatste functionarissen of tussen broeders belemmert het goed functioneren van een loge
- Corruptie, gebrek aan oprechtheid en bijbedoelingen ondermijnen de waardigheid van de vrijmetselaar

Wrok is als een kankergezwell voor de vrijmetselaarsbroederschap, omdat het de relaties tussen de broeders vergiftigt. Spanningen tussen twee broeders hebben gevolgen voor het leven in de loge. Wrok verzwakt de samenhang en de geest van broederschap. Wrok vernietigt het vertrouwen en belemmert de weg naar het licht; met andere woorden, wrok doodt het spirituele werk. Stilte is een waardevol hulpmiddel om de zwakheden van de mens te bestrijden. Stilte is de beste raadgever die er is, omdat het ons de tijd geeft om na te denken en onze impulsiviteit niet de overhand te laten nemen. In de vrijmetselarij zegt men dat we *“eeuwige leerlingen”* zijn. Daarom moeten we in veel situaties kunnen zwijgen om impulsief gedrag te temperen. Reageren op domheid is niet verstandig, want die reactie wakkert de woede van de ander alleen maar aan. Door te zwijgen en te luisteren kunnen we ‘loslaten’ en de ander tot bedaren brengen en een constructieve dialoog herstellen.

9. Gedicht: de wraakzuchtige vrijmetselaar

De wraakzuchtige vrijmetselaar

Onder de sterrenhemel, in de Tempel van de stilte
Zit een broeder, met een hart vol ongeduld
Zijn hand houdt de hamer vast, maar zijn ziel wankelt
Geen kans, want wrok vreet aan de vonk.
Hij herinnert zich een woord, een blik, een belediging
En zijn geest vult zich met bittere weerstand
Het licht bereikt hem niet, zijn hart blijft gesloten
Dus wat hij hakt, klinkt vals.
Maar op de zuil fluistert de Wijsheid
“Mijn broeder, dood je haat en maak je steen zuiver”
De Kracht antwoordt hem: “Sta op en overtref jezelf
Want de Tempel staat niet op wrok en koude”.
De Schoonheid zingt ten slotte, zacht en broederlijk
"Vergeving is sterker dan de eeuwige schaduw
Wie vergeeft, bouwt de Tempel tweemaal
In zijn eigen hart aanschouwt het Licht".
Toen hilde de broeder, zijn hamer viel
Hij zag in zijn spiegel de ware strijd
Hij greep het vlammeende zwaard tegen zichzelf
Want niemand kan liefhebben zonder te verbranden wat hij liefheeft.

Sebök Ferenc, 1998

10. Conclusie

Het is moeilijk om een conclusie te trekken, want het onderzoek is nog niet afgerond. Ik hoop echter dat dit werk bij de broeders en zusters de wens zal opwekken om na te denken over het behandelde thema. Zoek nog verder: V.I.T.R.I.O.L.! Wrok verhindert de verheffing van de geest en broederschap. Wrok ondermijnt de samenhang en dan kunnen we niet meer zeggen: “*Broeders, samen kunnen we alles!*”. Een gezegde luidt: “Zwijgen is goud”. Zwijgen kan spanning wegnemen. Zwijgen is een manier om je geest te verheffen en jezelf in vraag te stellen door spiritueel afstand te nemen van de dingen. Stilte maakt een betere observatie mogelijk en voedt het concentratievermogen. Stilte zorgt ervoor dat het vuur niet wordt aangewakkerd. Het is niet voor niets dat de leerling-broeder wordt uitgenodigd tot “stilte” tijdens zijn ontwikkeling tot het moment dat hij om loonsverhoging vraagt.

11. Bibliografie

Descartes, René, 1637, Discours de la méthode.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Règles pour la direction de l'esprit. In (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Changer les systèmes de croyances avec la PNL, Parijs, InterEditions Dunod*, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. A Treatise of Human Nature: A Critical Edition. D. F. Norton en M. J. Norton (red.). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. A Dissertation on the Passions; the Natural History of Religion: A Critical Edition. Tom L. Beauchamp (red.). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. Essai sur l'entendement humain. J.-M. Vienne (red.). Parijs: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - Œuvres complètes, Tome II, 9 november 1961

Bibliothèque de la Pléiade, nr. 153 - Gedrukt op 15 september 1961

2160 pagina's.

Sebök, Ferenc, 2025, Poésies maçonniques et ésotériques – Art pictural et chants maçonniques, Éditions Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry: Apprentices, Master masons - Answers to a questionnaire, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13 : 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20Ko).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume *Traité de la nature humaine* (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Raison et empirisme chez David Hume Sophie Bergont

<https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf>

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francis-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epictetus – *Het handboek. Wat van ons afhangt*)

Groll und Freimaurerei (German version)

Sebök Ferenc Ödön, 2025

Master-Abschluss in Pädagogik, Katholische Universität Löwen, Belgien
Doktor der Pädagogischen Psychologie (SU) – Doktor der Anthropologie (BU)

Orchid : 0009-0000-5147-9558

Email: Email: f.sebok@hotmail.com

Zusammenfassung

Die Freimaurerei strebt nach einem Ideal des Friedens und der Brüderlichkeit und setzt sich für die Verbesserung ihrer Mitglieder, aber auch für das Wohl der Menschheit ein. Der Weg dorthin ist vorgezeichnet: Es ist das Streben nach Selbstverbesserung, nach spiritueller Entwicklung. Es ist die in der Loge so oft erwähnte königliche Kunst. Die Kardinaltugenden und theologischen Tugenden sind Leitlinien für jeden Freimaurer, und die Landmarks und alten Bräuche bilden den Rahmen für die Aktivitäten der Freimaurer. Die Freimaurerei ist ein Ideal des Friedens und der Brüderlichkeit, aber der Freimaurer bleibt ein Mensch mit seinen Qualitäten, seinen Fehlern und Neigungen. Er kann auch Opfer seiner eigenen Überzeugungen und subjektiven Eindrücke werden. Vernunft und Emotionen können aufeinanderprallen und zu Spannungen, Streitigkeiten, aber auch zu Groll führen, der letztendlich dieses schöne Ideal des Friedens und der Brüderlichkeit untergräbt. Hat der Freimaurer es verdient, einer zu sein? Wir könnten „Dunkelheit“ nennen, und Vernunft, Wahrheitssuche, Brüderlichkeit sowie den Weg in der Königlichen Kunst als „Licht“ bezeichnen. Dieser Artikel möchte die wesentlichen Voraussetzungen für diesen Weg in der Königlichen Kunst beleuchten, fernab von Streitigkeiten und Groll. Was sind denn die Voraussetzungen, um in Harmonie arbeiten zu können? Andererseits versucht dieser Artikel, die Grollgefühle aufzulisten, die die Gelassenheit in der Loge verhindern. Diese Arbeit endet mit einem Gedicht mit dem Titel „Der nachtragende Freimaurer“. Diese Arbeit stützt sich auf zwei Rituale: den Alten und Angenommenen Schottischen Ritus und den Modernen Französischen Ritus.

Inhaltsverzeichnis

1. Das Ideal des Friedens und der Brüderlichkeit und die Tugenden
2. Die Landmarken
3. Die 25 Landmarken nach Albert Mackey
4. Der Mensch, die Vernunft und die Emotionen
5. Die Gefahren einschränkender Überzeugungen
6. Die Landmarke der Tugenden
7. Die wesentlichen Voraussetzungen, um in der königlichen Kunst voranzukommen
8. Typologie der Ressentiments zwischen Brüdern

9. Gedicht: Der nachtragende Freimaurer
10. Schlussfolgerung
11. Bibliografie

1. Das Ideal des Friedens und der Brüderlichkeit und die Tugenden

In der Freimaurerei ist Brüderlichkeit neben Freiheit und Gleichheit eines der drei großen Prinzipien. Nicht umsonst heben die Freimaurer in vielen Logen den rechten Arm und rufen: „*Freiheit! Gleichheit! Brüderlichkeit!*“ (Französischer Ritus). Diese drei Prinzipien betonen einerseits, dass alle Menschen Brüder sind, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Glauben, ihrem sozialen Status oder ihrer Kultur. Andererseits bedeutet Freiheit im heutigen Sinne, dass es für den Freimaurer wichtig ist, frei von seinen Leidenschaften und einschränkenden Überzeugungen zu sein; Dafür muss er sein ganzes Leben lang an seinem Stein arbeiten. Gleichheit ist ein wesentlicher Grundsatz in dem Sinne, dass alle Brüder gleich sind; sogar der Ehrwürdige Meister hat denselben Status, da er „unter seinesgleichen gewählt“ wurde. Brüderlichkeit schließlich umfasst eine ganze Reihe von Konzepten wie Toleranz, Wohlwollen, brüderliche Liebe usw. Aus dem Ritual des Alten und Angenommenen Schottischen Ritus geht Folgendes hervor: „... Ich verspreche, meine Brüder zu lieben ...“.

Die Mitglieder einer Loge werden als „Brüder“ oder „Schwestern“ bezeichnet, da sie ein gemeinsames Engagement für die Selbstverbesserung und die Verbesserung der Menschheit teilen. So finden wir im selben Ritual folgende Auszüge: „... *Sich seiner Metalle entledigen ... Fortschritte in der Freimaurerei machen ... Pflichten und Hilfe für meine Brüder ...*“ (alte und anerkannte schottische Ritus). Die freimaurerische Brüderlichkeit ist nicht nur sentimentaler Natur, sondern setzt auch Zuhören, Respekt und Toleranz voraus. Die Freimaurerei zielt darauf ab, politische, religiöse und soziale Spaltungen in der Loge zu überwinden. Aus diesem Grund werden in der traditionellen Freimaurerei weder Politik noch Religion diskutiert. Gemeinsame Werte verbinden die Brüder (und Schwestern), deren Quelle in den Kardinaltugenden und theologischen Tugenden zu finden ist.

Der Weltfrieden ist das oberste Ziel der Freimaurerei. Das Ideal des Friedens ergibt sich ganz natürlich aus der Brüderlichkeit. Das Wort „Frieden“ ist nicht als Gegenteil von „Krieg“ zu verstehen, sondern eher als das Streben nach innerer und äußerer Harmonie. Innerer Frieden: Er resultiert aus der freimaurerischen Arbeit an sich selbst, der Beherrschung der Leidenschaften und einschränkenden Überzeugungen. Dieser Frieden wird auf dem Weg der königlichen Kunst angestrebt, auf dem der Freimaurer auf der Suche nach Licht nach Wahrheit und Ausgeglichenheit strebt. Der äußere Frieden ist sozialer Natur und strebt danach, sozial und universell zu werden. Dieser Frieden beinhaltet Gerechtigkeit und die Achtung der Menschenrechte sowie Verständnis und Wohlwollen zwischen den Völkern. Diese beiden Friedenskonzepte können nur mit Selbsterkenntnis und Offenheit für ein besseres Verständnis anderer verwirklicht werden, um die Harmonie des „Zusammenlebens“ zu suchen. Auch wenn die Freimaurerei einen symbolischen und initiatorischen Ansatz verfolgt, schreibt sie keine politische oder religiöse Doktrin vor. Sie bietet ihren Mitgliedern eine initiatorische Methode, damit jeder sich spirituell und in seinen Idealen weiterentwickeln kann.

Das Ritual bietet einen symbolistischen Ansatz, der den Anhängern hilft, die freimaurerischen Ideale und Pflichten besser zu verstehen und die geleisteten Eide zu begreifen, um sie besser einhalten zu können. Eintracht und Solidarität sind für einen Freimaurer also keine leeren Worte. Der symbolische und initiatorische Ansatz wird in einem Rahmen namens „Loge“ aufgebaut, aber der Freimaurer muss zu einem Leuchtturm für die profane Welt werden. Dies setzt seitens des Freimaurers eine untadelige Moral sowie eine unerschütterliche Integrität voraus. Der Freimaurer muss auch außerhalb der Loge untadelig sein, da er ein „Leuchtturm“ für die Profanen werden muss, um dieses Ideal des Friedens zu verwirklichen. Die Freimaurerei hat also eine universelle Berufung, bei der die Versöhnung im Vordergrund steht: Versöhnung mit sich selbst und Versöhnung mit anderen.

2. Die Landmarks

Die Landmarks bezeichnen die Grundsätze, die das Wesen der Freimaurerei ausmachen und die nicht geändert werden können, ohne ihr Wesen zu verändern. Die traditionelle Freimaurerei arbeitet nach den Landmarks. Diese Landmarks legen die Pflichten und Obliegenheiten des Freimaurers fest. Die angelsächsische Freimaurerei spricht von den „Old Charges“.

„Landmarks“ bedeutet wörtlich „Grenze“ oder Orientierungspunkt. Die Landmarks sind die Grundregeln, die von der authentischen Freimaurerei befolgt werden. Ohne die Landmarks verfällt der Freimaurer, der durch den Empfang des Lichts initiiert wurde, in die „Profanität“. Die Landmarks stammen aus der Tradition und dem alten Brauch der operativen und später spekulativen Logen. Zur Erinnerung: 1717 ist das theoretische Gründungsdatum der spekulativen Freimaurerei in London. Wo findet man diese Landmarks? In den Konstitutionen von 1723 von Pastor James Anderson, der von den „alten Pflichten“ (Ancient Charges) spricht. Im 19. Jahrhundert systematisierte Albert G. Mackey die „Ancient Charges systematisiert. Es gibt insgesamt 25 davon. Hier sind die Grundprinzipien:

- Der Glaube an ein höchstes Wesen (*Großer Baumeister des Universums, GADLU*). In regulären Logen ist der Große Baumeister des Universums Gott (Französische Nationalloge); In anderen regulären Obedienzen wie der regulären Großloge von Belgien repräsentiert der GADLU Gott, aber wichtig ist, dass jeder Freimaurer die Freiheit hat, sich vorzustellen, was Gott darstellt. Während die französische Nationalloge also „theistisch“ ist, kann die reguläre Großloge von Belgien eher als „deistisch“ betrachtet werden“ angesehen werden.
- Das Vorhandensein eines heiligen Buches (die Bibel, aufgeschlagen auf der Seite des Prologs von Johannes) auf dem Altar der Eide. Dieses heilige Buch ist ein Symbol für das moralische Gesetz.
- Das Verbot politischer oder religiöser Diskussionen in der Loge.
- Das freimaurerische Geheimnis über Zeichen, Worte und Rituale.
- Die Initiationsstruktur der sogenannten „blauen“ Loge in drei Graden (Lehrling, Geselle, Meister).

- Die Regelmäßigkeit der Logen: Sie müssen nach den anerkannten Regeln der Tradition gegründet sein. Die „Mutterloge“ ist die Vereinigte Großloge von England, die entscheidet, ob eine Obödienz als regulär anerkannt wird oder nicht.
- Die universelle Brüderlichkeit unter allen Freimaurern.

Für „reguläre“ Obödienzen sind die Landmarks unantastbar. Beispiele für reguläre Obödienzen: Grande Loge nationale française, Grande Loge régulière de Belgique, Grand Loge symbolique de Hongrie, Grand Orient des Pays-Bas usw.

„Irreguläre“ Obödienzen, d. h. solche, die von der Mutterloge von England nicht anerkannt werden, werden auch als „liberal oder adogmatisch“ bezeichnet. Beispiele: der Grand Orient de France, Le Droit Humain, die Grande Loge de France, die Grande Loge de Belgique, der Grand Orient de Hongrie, Memphis-Misraïm usw. Diese Obödienzen betrachten die Landmarks als rein symbolisch oder historisch und nicht als verbindlich. Obödienzen, die Mitglieder ohne Bezug zu Gott oder dem Großen Baumeister aufnehmen, sind im Hinblick auf die „klassischen“ Landmarks unregelmäßig. . Säkularismus und Gewissensfreiheit haben dazu geführt, dass die „klassischen“ Landmarks in Frage gestellt wurden.

Diese Landmarks dienen in jedem Fall der Bewahrung der freimaurerischen Tradition und garantieren darüber hinaus die „freimaurerische Regelmäßigkeit“. Die Rituale werden je nachdem, ob es sich um eine reguläre oder nicht reguläre Obödienz handelt, unterschiedlich geschrieben. Im Allgemeinen legt jedoch die Großloge einer Obödienz die zu verwendenden Rituale fest.

3. Die 25 Landmarks nach Albert Mackey

Albert G. Mackey (1807-1881) war ein amerikanischer Gelehrter, der die 25 Landmarks, die für die Anerkennung einer Loge als „regulär“ unerlässlich sind, als unveränderlich und universell betrachtete .

- Der Glaube an Gott.
- Der Glaube an die Auferstehung zu einem Leben nach dem Tod, also der Glaube an die Unsterblichkeit der Seele. Dieser Glaube gibt der Initiation des Profanen einen Sinn, der sterben und dann durch das Empfangen des Lichts wiedergeboren werden muss. Daher ist dieser Glaube mit der Hoffnung verbunden (zwei theologische Werte, der dritte ist die Nächstenliebe).
- Das Buch oder der Band des heiligen Gesetzes (Bibel) als Referenz. (Es ist anzumerken, dass in einigen regulären Logen auch andere heilige Bücher auf dem Altar liegen können: der Koran, die Thora, die Bhagavad-Gita usw. (Beispiel: Die Loge J.J. Pershing in Maastricht, Grand Orient der Niederlande). Der Band des heiligen Gesetzes steht für das moralische Gesetz, dem sich der reguläre Freimaurer unterwirft.

- Die Legende von Hiram im Meistergrad, die die Pflicht, die Treue und den Sieg der Wahrheit über den Tod hervorhebt.
- Die Anwesenheit der Werkzeuge und Symbole der Freimaurerei in der Loge (Winkelmaß, Zirkel, Hammer, Rohstein und spitzer Würfelstein, Sonne, Mond, Logentafel usw.). Diese Werkzeuge und Symbole dienen der Lehre für die spirituelle Entwicklung auf dem Weg zur königlichen Kunst.
- Das freimaurerische Geheimnis in Bezug auf Worte, Zeichen und Berührungen; das Geheimnis dessen, was in der Loge gesagt wurde, usw. Dieses Geheimnis schützt in gewisser Weise die Initiation des Freimaurers und seinen Initiationsweg.
- Die Existenz der ersten drei Grade in der Blauen Loge (Lehrling, Geselle, Meister). Die Blaue Loge ist die Grundlage der Freimaurerei, wobei zu beachten ist, dass der Freimaurer, der einen höheren Grad erreicht, ein lebenslanger Lehrling bleibt.
- Ein Großmeister, der die Großloge souverän regiert.
- Das Recht des Großmeisters, jeder Loge vorzustehen. Aus diesem Grund überreicht der Ehrwürdige Meister dieser Loge dem Großmeister bei dessen Besuch in einer Loge seinen Hammer. Die Tradition will es jedoch, dass der Großmeister den Hammer an den Ehrwürdigen Meister zurückgibt, damit dieser weiterhin der Loge vorstehen kann.
- Der Großmeister kann von Pflichten befreien. Dies spiegelt seine Souveränität und seine außergewöhnliche Autorität wider. Er kann beispielsweise vorübergehend eine Loge gründen, verschiedene Befreiungen gewähren usw.
- Der Großmeister hat das Recht, den Meistergrad zu verleihen. In der Praxis ist es in einer Loge beim Übergang von einem Grad oder einer Stufe zur nächsten der Ehrwürdige Meister, der Salomon auf seinem Stuhl im Osten repräsentiert, der den Meistergrad oder -rang verleiht, unterstützt von seinen beiden Aufseherbrüdern und mit Hilfe anderer Meisterbrüder. Zur Erinnerung: Es sind sieben Meisterbrüder erforderlich, damit eine Loge gemäß dem Ritual „gerecht und vollkommen“ ist (d. h. damit eine Loge die Loge eröffnen und schließen kann).
- Notwendigkeit, die Freimaurerbrüder in der Loge zu versammeln, um sie arbeiten zu lassen. Tatsächlich ist die Loge ein „heiliger Raum, der nur den Kindern des Lichts bekannt ist“, in dem die Freimaurer arbeiten.
- Die Loge wird von einem Meister (Venerabilis, von seinen Gleichgestellten gewählt) geleitet, der vom Ersten und Zweiten Aufseher unterstützt wird. So wird das Ritual in einem Dreieck ausgeführt. Die aufeinanderfolgenden Hammerschläge der drei Akteure verdeutlichen diese Dreieckskonstellation.

- Notwendigkeit der Anwesenheit der Bibel (Band des Heiligen Gesetzes auf dem Altar, um die Arbeiten zu eröffnen, indem die Bibel entsprechend geöffnet und das Winkelmaß und der Zirkel entsprechend auf die Bibel gelegt werden. Diese Eröffnung der Loge hat einen feierlichen Charakter.
- Bei der Initiation muss der Kandidat „frei, integer und von gutem Charakter“ sein. Dies garantiert, dass der Kandidat würdig ist, in die Freimaurerei aufgenommen zu werden.
- Grundsatz der Gleichheit unter den Brüdern. Es darf keine sozialen Unterschiede geben; nur die Tugenden dürfen über die Qualifikation der Menschen entscheiden.
- Bei der Aufnahme neuer Mitglieder muss eine geheime Abstimmung durchgeführt werden. Dies gewährleistet Handlungsfreiheit ohne Einflussnahme, aber auch die Verantwortung jedes einzelnen Mitglieds sowie das Vertrauen in die Handlungen der Brüder.
- Die Freimaurer haben das Recht, sich frei zu versammeln. Diese Freiheit ist für das freimaurerische Leben von wesentlicher Bedeutung.
- Das Recht der Freimaurer, sich selbst zu regieren. Daraus ergibt sich die Idee eines „freien Freimaurers in einer freien Loge“. Tatsächlich arbeitet eine Loge autonom in einem traditionellen Rahmen, aber unter Beachtung der Landmarks.
- Das Recht auf Berufung ist von wesentlicher Bedeutung. Tatsächlich kann jeder Freimaurer gegen eine Entscheidung der übergeordneten Behörde, der Großloge, Berufung einlegen. Dies gewährleistet Gerechtigkeit und Fairness. Eine Loge kann beispielsweise ein freimaurerisches Gerichtsverfahren einleiten, jedoch hat der betroffene Bruder das Recht auf Verteidigung. Die Allgemeine Satzung einer Großloge legt die Rechte und Pflichten im Detail fest.
- Verpflichtung, sich den getroffenen Entscheidungen zu unterwerfen. So kann die Großloge Entscheidungen treffen. Zum Beispiel auf disziplinarischer Ebene, in Bezug auf die Einhaltung der Hierarchie usw. Die Großloge hat jedes Interesse daran, dass in den Logen Ordnung und Harmonie herrschen.
- Verbot, die Landmarks zu ändern, da sie für die freimaurerische Regelmäßigkeit unveränderlich und unantastbar sind.
- Verbot religiöser und politischer Debatten in der Loge. Warum? Weil Religion eine Frage des Glaubens ist. Ein Dogma muss bedingungslos akzeptiert werden, und es ist schwierig, religiöse Dogmen in Frage zu stellen. In der Freimaurerei ist über die Tradition hinaus das Wissen der Grundpfeiler, was sie deutlich von der Religiosität unterscheidet. Was die Politik betrifft, so sind auch die Parteien dogmatisch und ideologisch. Die Freimaurerei muss diesbezüglich neutral bleiben. Die traditionelle Freimaurerei widmet sich der Suche nach der Wahrheit, der Suche nach

Erleuchtung, die nicht mit religiösem Glauben, sondern mit Wissen verbunden ist. Die Freimaurerei widmet sich auch der Symbolik und der Moral.

- Die freimaurerischen Sitten und Gebräuche sind wichtig. Die Freimaurer müssen die Landmarks, die freimaurerischen Bräuche sowie die Rituale des praktizierten Ritus respektieren. Nur so kann die Weitergabe der Tradition gewährleistet werden.
- Die Freimaurerei ist universell. Das bedeutet, dass alle Freimaurer auf der Erde Teil derselben universellen Kette von Brüdern sind, und zwar über Grenzen hinweg. Es ist auch schön, zu reisen und eine Loge im Ausland zu besuchen, die nach dem gleichen Ritus arbeitet wie die Loge des besuchenden Bruders. Er wird sich fast wie zu Hause fühlen, da er große Ähnlichkeiten vorfinden wird, sogar in Bezug auf die praktizierten Rituale. Der besuchende Bruder wird jedoch einige Besonderheiten und Unterschiede wahrnehmen können.

4. Der Mensch, die Vernunft und die Emotionen

Der Mensch ist sowohl ein Wesen der Vernunft als auch ein Wesen der Leidenschaft. Oft gewinnt die Leidenschaft die Oberhand, was zu subjektiven Wahrnehmungen, positiven oder negativen Gefühlen führt, zu Recht oder zu Unrecht. Diese beiden Dimensionen stehen im Gegensatz zueinander, können sich jedoch ergänzen. Die Leidenschaft ist ein bekannter Antrieb für das Handeln des Menschen, auch wenn sie eine irrationale Seite hat, oft einen unwiderstehlichen Drang. Diese Leidenschaft ermöglicht es, kreativ zu sein, ausgetretene Pfade zu verlassen, den Wunsch, etwas gut zu machen, eine Aufgabe fortzusetzen. Die Vernunft bremst die Ausbrüche der Leidenschaft. Die Vernunft ist analytischer und führt zu Kritik, zu Reflexion; sie ist auch ein Prinzip der Ordnung, das es ermöglicht, mit Weisheit zu messen und abzuwägen. Die Vernunft leitet den Menschen in seinen Handlungen. Die Vernunft ist dem Menschen eigen, nicht der Tierwelt. Nach Descartes (1596-1650) unterscheidet die Vernunft den Menschen vom Tier, das keine Vernunft hat: „*Ich denke, also bin ich*“ (Cogito ergo sum). Die bejahende Form „Ich denke“ enthält den Zweifel. Emotionen stören das Denken. Bei einem wütenden Kind beispielsweise verhindern Emotionen die Denkfähigkeit. Die Denkfähigkeit kehrt zurück, wenn die Impulsivität und die Wut verschwinden. Aber die Dominanz der Emotionen über die Vernunft ist nicht nur Kindern vorbehalten. Sagt man nicht beispielsweise, dass „Liebe blind macht“? Dennoch könnte der Mensch ohne Gefühle und Emotionen nicht leben, denn er ist in erster Linie ein soziales Wesen. Daher ist ein Gleichgewicht zwischen Leidenschaft und Vernunft notwendig.

Für den Philosophen Platon und die Stoiker Leidenschaften als Störungen der Seele angesehen, die es zu beherrschen gilt. Wurde die Frau nicht auch während der Klassik, der Romantik oder sogar in der Moderne als „schwache Frau“ angesehen, weil sie emotionaler sein konnte? Noch vor kurzem lehrte die Erziehung, dass der Mann seine Gefühle und Emotionen nicht zu sehr zeigen dürfe. Für die Stoiker (z. B. Seneca oder Epiktet) kann innerer Frieden durch die rationale Beherrschung der Leidenschaften (Ataraxie) erreicht werden. Die Vernunft wäre also ein Mittel, um im Einklang mit

sich selbst zu leben und leidenschaftliche Exzesse zu vermeiden. Aber Leidenschaften und Emotionen sind nicht der Feind der Vernunft. Emotionen schaffen Motivation, Bestrebungen, lenken unsere Entscheidungen und Wünsche. In dieser Hinsicht rehabilitieren Hume, D. und Rousseau, J.J. die Welt der Emotionen ein wenig. Laut Hume D. ist „die Vernunft nur der Sklave der Leidenschaften und muss es auch bleiben“. Tatsächlich kann die Vernunft allein keine Handlungen oder Entscheidungen motivieren und keine Wünsche wecken. Die Welt der Emotionen stellt eine Form der Intelligenz dar, die als „emotionale Intelligenz“ bezeichnet wird“.

Forscher wie Damasio Antonio haben gezeigt, dass die Vernunft von Emotionen abhängt: Menschen, denen Gefühle und Emotionen fehlen, treffen schlechte rationale Entscheidungen. Darüber hinaus ermöglicht emotionale Intelligenz, zwischenmenschliche Beziehungen zu verfeinern und zu verstehen. In dieser Hinsicht ist emotionale Intelligenz ein Bestandteil des Denkens, eine weitere Perspektive in zwischenmenschlichen Beziehungen. Andererseits kann die Vernunft auch ein Leuchtturm sein, um Emotionen, die Fragen aufwerfen, ohne Antworten zu geben, zu kritisieren, zu analysieren und zu beleuchten. Für Spinoza sollte man eine Leidenschaft nicht mit Willenskraft bekämpfen, sondern mit Wissen. Wissen kommt der Vernunft nahe und ermöglicht es, Emotionen und Gefühle besser zu verstehen und die Ursachen einer Pathologie zu finden. Der Psychotherapeut beispielsweise nutzt die Vernunft, um zu verstehen, was bei einem Patienten auf emotionaler Ebene nicht richtig funktioniert. In dieser Hinsicht ist die Vernunft ein Werkzeug der Analyse, ein Werkzeug der Befreiung. Für Spinoza bedeutet Freiheit zu verstehen, warum man fühlt, was man fühlt. Auf dieser Ebene entfaltet das Wissen seinen ganzen Wert. Ein Satz von Spinoza erscheint mir wichtig in Bezug auf Freiheit und Vernunft: „*Wer von Angst getrieben ist und Gutes tut, um Böses zu vermeiden, wird nicht von der Vernunft geleitet*“ ... „*Der freie Mensch denkt an nichts weniger als an den Tod, und seine Weisheit ist eine Meditation nicht über den Tod, sondern über das Leben*“. In der Freimaurerei liest man Folgendes: „Warum kommen Sie in die Loge?“ ... „Um meine Leidenschaften zu überwinden und neue Fortschritte in der Freimaurerei zu machen.“ Dieser Satz sagt viel über den Konflikt zwischen Vernunft und Leidenschaft aus. Der Mensch ist also ein Tier, das über Vernunft verfügt, die es ihm ermöglicht, sein Denken zu strukturieren und seine Leidenschaften zu zügeln. Aber da der Mensch ein vernunftbegabtes Wesen ist, ist er auch empfindsam. Diese Empfindsamkeit ermöglicht es ihm, inspiriert und leidenschaftlich für das zu sein, was er tut. Es ist also das Gleichgewicht zwischen beiden (Leidenschaft und Vernunft), das den Menschen wachsen lässt und ihm ermöglicht, über sich hinauszuwachsen. In der Welt der Freimaurer habe ich leider Konflikte erlebt, die von Leidenschaft geprägt waren, sowie einen Mangel an Urteilsvermögen aufgrund fehlender Vernunft und fehlenden Wissens. Diese Konflikte können zu Cliquesbildung in der Loge und zu Groll führen. Ein Mangel an Vernunft hängt oft mit einem Mangel an Wissen über die Person, die Beziehungen und die Empfindlichkeiten der Menschen zusammen. Vernunft kann auch aufgrund der einschränkenden Überzeugungen eines Bruders fehlen, der von seinen Gewissheiten geblendet ist.

5. Die Gefahren einschränkender Überzeugungen

Robert Dilts, einer der großen Theoretiker der Neurolinguistischen Programmierung. Er hat zahlreiche Instrumente zur Persönlichkeitsentwicklung entwickelt, beispielsweise das Modell der logischen Ebenen des Bewusstseins (oder „*logischen Ebenen der Veränderung*“). Die logischen Ebenen werden in Form einer Pyramide dargestellt, deren Komponenten sind: Umwelt – Verhalten – Fähigkeiten – Überzeugungen/Werte – Identität – das Spirituelle (oder Transpersonale) an der Spitze der Pyramide.

Seine Arbeiten sprechen von „begrenzenden Überzeugungen und Gewissheiten“. Seiner Meinung nach sind Überzeugungen oft einschränkend und hindern den Einzelnen daran, die Dinge anders zu sehen. Das Gleiche gilt für Gewissheiten. Wie viele Brüder habe ich getroffen, die dachten, sie hätten Recht? Die glaubten, die Wahrheit zu kennen, und Gefangene ihrer Überzeugungen und Gewissheiten waren. Verankerte Überzeugungen und Gewissheiten beeinflussen unsere Gedanken, unsere Emotionen, unser Verhalten. Gewissheiten und Überzeugungen können logisches Denken und Abstand zu Dingen und Ereignissen verhindern. Ein Mangel an logischem Denken entsteht, wenn „Überzeugungen und Gewissheiten“ jede Fähigkeit zum logischen Denken blockieren. Für Dilts ist ein Glaube eine Verallgemeinerung über sich selbst, über andere oder über die Welt, die man als wahr ansieht, auch ohne greifbare Beweise. Es handelt sich um mentale Vorstellungen, die es dem Menschen nicht erlauben, kritisch zu denken und Abstand zu Dingen und Ereignissen zu gewinnen. Der Freimaurer, der in seinen Überzeugungen und Gewissheiten gefangen ist, kann keinen Überblick über die Probleme um ihn herum, die Probleme anderer und seine eigenen Probleme gewinnen. Seine Analysefähigkeit ist ebenso wie sein Urteilsvermögen verzerrt. Dieser Geisteszustand führt zu Spannungen und Konflikten in seiner Loge, da unsere Überzeugungen und Gewissheiten unsere Wahrnehmung beeinflussen. Dieser Geisteszustand bedingt unser Denken darüber, was möglich oder unmöglich ist.

Laut Dilts sind einschränkende Überzeugungen solche, die unser geistiges Potenzial einschränken. Überzeugungen lassen keinen Raum für kritisches Denken, insbesondere in Bezug auf unsere eigenen Handlungen. Begrenzende Überzeugungen können uns auch glauben machen, dass wir zu etwas nicht in der Lage sind, was ein Gefühl der Hilflosigkeit oder des Versagens hervorruft. Überzeugungen und Gewissheiten wirken wie unsichtbare mentale Barrieren, da wir glauben, dass sie die Realität beschreiben, obwohl diese Überzeugungen ein verzerrtes Bild der Realität vermitteln. Je höher eine Überzeugung in den logischen Ebenen (Identität, Mission, Spiritualität) angesiedelt ist, desto größer ist ihr Einfluss auf das Verhalten und das Wohlbefinden. Begrenzende Überzeugungen können das Selbstvertrauen mindern. Sobald eine Überzeugung verankert ist, versucht unser Gehirn, unsere Überzeugungen zu bestätigen, sodass wir uns selbst in eine Falle locken. Darüber hinaus blockieren Überzeugungen und Gewissheiten jede Möglichkeit der Veränderung, indem sie uns daran hindern, unsere Wahrnehmung der Dinge, der Situation und eines Bruders zu ändern. Schließlich können Überzeugungen und Gewissheiten Stress und Unwohlsein hervorrufen.

Letztendlich nähren sie mit der Zeit negative Emotionen, die chronisch werden können.

Beispiele aus der Freimaurerei:

- Dieser Bruder hat nicht die Qualitäten, um Ehrwürdiger Meister zu werden!
- Dieser Bruder ist machthungrig!
- Dieser Kandidat wird sich bei uns nicht wohlfühlen!
- Er ist ein „falscher Bruder“!
- Er ist ein Speichellecker, der nach Ehren strebt!
- Dieser Ehrwürdige Meister war unter aller Sau!
- Der Kandidat? Ich mag ihn überhaupt nicht!
- Ich bin mir sicher, dass er es ist, der Unfrieden stiftet!
- Ich werde diesen Text aus dem Ritual niemals auswendig lernen können!
- Ich vertraue ihm nicht!
- Hast du seinen Untersuchungsbericht gehört? Nicht sehr gründlich!
- Ich bin überzeugt, dass er zu allem bereit ist, um Erster Aufseher zu werden.

Laut Dilts sind „Überzeugungen Befehle an das Gehirn. Sie bestimmen, was wir sehen und was wir tun.“

6. Die Tugend-Leuchte

Die „Leitlinie der Tugenden“, auch „Waage der Tugenden“ genannt, ist ein symbolischer Ausdruck der Freimaurerei, der sich auf das moralische Ideal bezieht, das ein Freimaurer erreichen soll. Es handelt sich dabei um den ethischen Rahmen, an dem sich alle Freimaurer orientieren müssen.

Das Wort „Leitstern“ bedeutet wörtlich einen Orientierungspunkt, einen Wegweiser, einen Bezugspunkt. In der Sprache der Freimaurer bezeichnet der Leitstern der Tugenden somit die Gesamtheit der moralischen Werte, die dem Freimaurer auf seiner Suche nach Vollkommenheit als innerer Kompass dienen. Die wichtigsten Kardinaltugenden und theologischen Tugenden, die aus der philosophischen und initiatorischen Tradition stammen, werden in den Ritualen oft erwähnt:

Die vier Kardinaltugenden

- Klugheit. Diese Tugend ermöglicht es, Handlungen abzuwägen und zu beurteilen, vor dem Handeln nachzudenken und mehr Unterscheidungsvermögen zu zeigen.
- Gerechtigkeit. Diese Tugend ermöglicht es, jedem das zu geben, was ihm zusteht.
- Stärke (oder Mut). Diese Eigenschaft ermöglicht es, trotz Hindernissen durchzuhalten.
- Mäßigung. Diese Eigenschaft ermöglicht es, seine Leidenschaften zu beherrschen.

Diese Tugenden stellen die Säulen der moralischen Weisheit dar, die der Freimaurer auf seinem freimaurerischen Weg zu erlangen versuchen muss.

Die drei theologischen Tugenden

Diese Tugenden stammen aus der christlichen Tradition, aber in der Freimaurerei haben sie eine andere Symbolik.

- Glaube. Es ist der Glaube und die Motivation für unser Handeln, aber auch das Vertrauen in das Licht, die Wahrheit. Diese Tugend steht im Zusammenhang mit dem Wissen und der Ethik der Freimaurerei.
- Hoffnung. Es ist symbolisch das Vertrauen in die Arbeit des Freimaurers, der seinen Rohstein poliert. Es sind auch die Sorgen um die Zukunft des Menschen und der Menschheit.
- Nächstenliebe. Es ist schließlich brüderliche Liebe, Wohlwollen, Solidarität und Toleranz.

Diese drei Tugenden leiten den Freimaurer auf seinem Weg in der königlichen Kunst, die ihn zur Selbsterkenntnis, zur moralischen und spirituellen Vervollkommnung führt. In freimaurerischen Begriffen spricht man vom „Erbauung des inneren Tempels“, indem man seinen Rohstein poliert, um einen kubischen Stein mit Spitze zu erhalten. Auch wenn die Vervollkommnung des „inneren Tempels“ für den Weg des Maurers von wesentlicher Bedeutung ist, bietet die Freimaurerei auch eine kollektive Dimension. Im Grad oder Rang des Meisters lautet das Ritual wie folgt: *„Alleine können wir nichts erreichen... Gemeinsam können wir alles erreichen!“* (Altes und anerkanntes schottisches Ritual). Es handelt sich um einen symbolischen Ausdruck, der die Bedeutung des Zusammenhalts, der brüderlichen Verbundenheit und des Vertrauens zwischen den Brüdern unterstreicht. Die Freimaurer haben die gleichen moralischen Ansprüche und das gleiche Ziel. Auf dieser Ebene liest man im Ritual Folgendes: ... *„Meine Brüder erkennen mich als solchen an“*.

Im Alten und Angenommenen Schottischen Ritus oder im Französischen Ritus werden die Tugenden mit Symbolen in Verbindung gebracht:

- Die Säule: moralische Stärke und Stabilität.
- Der Winkel: Rechtschaffenheit und Gerechtigkeit.
- Der Zirkel: Maß und Mäßigung.
- Das Licht: Wahrheit und Weisheit. Das Ritual präzisiert die Funktion des Ehrwürdigen Meisters, der im Osten sitzt: ... *„ebenso erleuchtet der Ehrwürdige Meister die Loge mit seinem Licht ...“*.

Diese Symbole stellen „Meilensteine“ dar, denen der Freimaurer auf seinem Einweihungsweg begegnet.

7. Die wesentlichen Voraussetzungen, um in der königlichen Kunst voranzukommen

Der Ausdruck „*königliche Kunst*“ in der Freimaurerei bezeichnet die Kunst, den Menschen in Harmonie mit Weisheit, Kraft und Schönheit zu formen (drei Säulen, die durch die drei Säulen um das Logenbild herum verkörpert werden, Schottischer Ritus, alt und anerkannt). Es ist die Suche nach dem Licht, Symbol der spirituellen Vervollkommnung. Gibt es Bedingungen, um in der königlichen Kunst Fortschritte zu machen? Sicherlich! Der Freimaurer muss frei, integer und von gutem Charakter sein. Außerdem muss er seinen Rohstein behauen, geleitet von den Kardinaltugenden und den theologischen Tugenden. Schließlich muss er seine Leidenschaften überwinden, um in der Freimaurerei Fortschritte machen zu können. Die Suche nach der Wahrheit bedeutet für den Freimaurer ein Gleichgewicht zwischen Vernunft und Emotionen. So wird der Freimaurer zu einem vernünftigen Menschen und gleichzeitig zu einem Menschen mit Herz. Selbstbeobachtung und das Wissen um seine Stärken und Schwächen ermöglichen es ihm, „in sein Inneres einzutreten“ (VITRIOL) und an sich selbst zu arbeiten, um seine Leidenschaften zu reinigen, sich ohne Faulheit weiterzuentwickeln und Demut zu lernen, fern von Stolz und Egoismus. An seinem Rohstein zu arbeiten bedeutet letztendlich, sich zu reinigen, indem man die Metalle aus seinem inneren Tempel fernhält und sein Ego bekämpft.

Die Freimaurerei bietet dem Maurer, der offen für Veränderung und spirituelle Entwicklung ist, einen möglichen Weg zum Licht, dank der Ausübung des Rituals und dem Verständnis der freimaurerischen Symbole, die Werkzeuge der Erleuchtung sind. In diesem Sinne ist das Ritual eine Disziplin des Geistes und des Herzens. Wenn Wissen in der Freimaurerei wichtig ist, ist das Leben der Symbole eine Notwendigkeit, um in der königlichen Kunst voranzukommen. Es kann keinen Fortschritt geben, ohne sich des Stolzes zu entledigen, ohne sich von einschränkenden Überzeugungen und Gewissheiten zu befreien, die den Freimaurer zu der Annahme verleiten, er besitze die Wahrheit. In der Freimaurerei sagt man gewöhnlich: „Der Freimaurer behauptet nicht, die Wahrheit zu besitzen; er muss sie unermüdlich suchen.“ Sie ist wie ein unerreichbarer Stern, der zur Richtung wird, der man folgen muss. Diese Suche nach der Wahrheit erfordert Demut und Aufrichtigkeit.

Fortschritte in der königlichen Kunst zu machen bedeutet, nach den freimaurerischen Idealen in Brüderlichkeit zu leben. Die drei Säulen (Weisheit, Stärke und Schönheit) finden so erneut Widerhall in der Suche des Freimaurers. Die Weisheit ermöglicht es ihm, sein Urteilsvermögen und seine Handlungen zu schärfen. Die Stärke ermöglicht es ihm, in seiner Suche auszuharren und Ungerechtigkeit nicht zu tolerieren. Die Schönheit lässt ihn nach Harmonie zwischen Herz, Gedanken und Handlungen streben. Der Freimaurer, der den königlichen Weg beschreitet und nach den Tugenden lebt, von denen ich gesprochen habe, wird von Natur aus tolerant sein. Er wird nicht in die Falle des Grolls tappen. Groll verhindert das Entstehen brüderlicher Liebe und spirituelle Erhebung. Groll zerstört menschliche Beziehungen und destabilisiert eine Loge. Der Weg zum Licht ist mit Hindernissen gepflastert, und jeder Freimaurer muss sich die folgenden drei Fragen stellen:

„Bin ich würdig, Freimaurer zu sein?
Was muss ich tun, um würdig zu sein?
Bin ich bereit für Veränderungen?“

8. Arten von Groll zwischen Brüdern

Die Freimaurerei ist ein Ideal des Friedens, aber sie ist nicht frei von Spannungen und Groll zwischen Brüdern. Beim Beobachten des Lebens in einer Loge habe ich eine Reihe von Spannungen und Konflikten festgestellt. Freimaurer sind nur Menschen, und leider führt ein Ungleichgewicht zwischen Vernunft und Emotionen oft zu diesen Spannungen und Konflikten. Aber wo liegen deren Ursachen? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, sind hier einige davon aufgeführt:

- Missverständnisse aufgrund mangelnden Verständnisses der Absichten
- Missverständnisse aufgrund falsch interpretierter Äußerungen
- Das verletzte Ego eines Bruders
- Das Streben nach Macht in der Loge
- Die Herabwürdigung eines Bruders
- Der Glaube oder die Gewissheit, dass ein Bruder so oder so ist
- Unverständnis für unterschiedliche Empfindlichkeiten
- Vermutete mangelnde Anerkennung, einschließlich Schmeichelei
- Eitelkeit und Stolz
- Gerüchte (die tödlich sind, wie Bruder Voltaire sagte)
- Eifersucht (aufgrund einer Position, die ihm und nicht mir gegeben wurde)
- Frustration darüber, von einer Funktion ausgeschlossen zu sein
- Die Frustration, dass die Idee eines Bruders nicht gehört oder berücksichtigt wurde
- Die Frustration, von seinem Bruder beurteilt zu werden (Beispiel: „Ehrlich gesagt, dein Vortrag war zu lang ... Ich bin eingeschlafen ... Ich habe nicht viel verstanden usw.)
- Die in einer Loge existierenden Clans
- Die mangelnde Wertschätzung für einen Bruder
- Die Verärgerung eines Paten, wenn er erfährt, dass die Kandidatur seines Schützlings nicht berücksichtigt wurde (Abstimmung mit weißen und schwarzen Kugeln)

- Informationen aus der Mittleren Kammer (Meisterbrüder), die an Gesellen oder sogar Lehrlinge weitergegeben werden, was schwerwiegend ist.
- Spannungen aufgrund geringer Toleranz zwischen mehreren Brüdern (tatsächlich wird die Brüderlichkeit untergraben, wenn Vernunft und Toleranz der Leidenschaft weichen)
- Meinungsverschiedenheiten, die das Ritual, das freimaurerische Leben und die Wahrnehmung jedes Einzelnen betreffen
- Eifersüchteleien, die das soziale Leben und weltliche Angelegenheiten betreffen (was bedeutet, dass die „Tempelhändler“ und die Metalle innerhalb der Loge sind)
- Persönliche Interessen und Beziehungen zu diesem oder jenem Bruder (dies kann zu Cliquenbildung in einer Loge führen)
- Im Gegensatz zu Gerüchten führen auch „Unausgesprochenes“ und nicht geäußerte Kritik aufgrund mangelnder Meinungsfreiheit zu Unbehagen in der Loge und letztendlich zu Spannungen und Konflikten (in diesem Fall ist ein Dialog oft nicht möglich)
- Mangelnde Transparenz in Verhalten und Handlungen (in der Neurolinguistischen Programmierung lernen wir, wie wichtig es ist, zu tun, was man sagt, und zu sagen, was man tut)
- Ein Bruder in einer hohen Funktion wie der des Ehrwürdigen Meisters, der von den Brüdern als autoritär und wenig aufmerksam empfunden wird, obwohl seine erste Pflicht darin besteht, für Harmonie in der Loge zu sorgen.
- Groll aus dem profanen Leben (z. B. ein Bruder, der Wirtschaftsprüfer ist und von einem anderen Bruder beurteilt wird, der der Meinung ist, bei der Verwaltung seiner Angelegenheiten schlecht bedient worden zu sein). Leider gibt es viele Situationen dieser Art. In solchen Fällen besteht die Gefahr, dass innerhalb der Loge Enttäuschung und das Gefühl, betrogen worden zu sein, aufkommen
- Rivalitäten zwischen Amtsträgern oder Brüdern behindern das reibungslose Funktionieren einer Loge
- Bestechlichkeit, Unaufrichtigkeit und Hintergedanken untergraben die Würde des Freimaurers

Groll ist wie ein Krebsgeschwür für die freimaurerische Bruderschaft, denn er vergiftet die Beziehungen zwischen den Brüdern. Spannungen zwischen zwei Brüdern wirken sich auf das Leben der Loge aus. Groll schwächt den Zusammenhalt und den Geist der Brüderlichkeit. Groll zerstört das Vertrauen und verhindert den Weg zum Licht; mit anderen Worten, Groll tötet die spirituelle Arbeit.

Schweigen ist ein wertvolles Mittel, um die Schwächen des Menschen zu bekämpfen. Schweigen ist der beste Ratgeber, denn es gibt uns Zeit zum Nachdenken und verhindert, dass unsere Impulsivität die Oberhand gewinnt. Wir sind „ewige Lehrlinge“, sagt man in der Freimaurerei. Aus diesem Grund müssen wir in vielen Situationen schweigen können, um impulsives Verhalten zu entschärfen. Auf Dummheit zu reagieren ist nicht sinnvoll, denn die Reaktion schürt das Feuer der Wut des

anderen. Schweigen und Zuhören ermöglichen es, „loszulassen“ und den anderen dazu zu bringen, sich zu beruhigen und einen konstruktiven Dialog wiederherzustellen.

9. Gedicht: Der nachtragende Freimaurer

Der nachtragende Freimaurer

Unter dem Sternenhimmel, im Tempel der Stille
Sitzt ein Bruder, sein Herz schwer vor Ungeduld
Seine Hand hält den Hammer, aber seine Seele schwankt
Keine Chance, denn der Groll nagt an seinem Funken.
Er erinnert sich an ein Wort, einen Blick, eine Beleidigung
Und sein Geist füllt sich mit bitterem Widerstand
Das Licht erreicht ihn nicht, sein Herz bleibt verschlossen
So klingt das, was er bearbeitet, falsch.
Doch auf der Säule flüstert die Weisheit
„Mein Bruder, töte deinen Hass und reinige deinen Stein“
Die Kraft antwortet ihm: „Steh auf und übertreffe dich selbst
Denn der Tempel steht nicht auf Groll und Kälte“
Schließlich singt die Schönheit, sanft und brüderlich
„Vergebung ist stärker als der ewige Schatten
Wer vergibt, baut den Tempel zweimal
In seinem eigenen Herzen betrachtet das Licht“.
Da weinte der Bruder, sein Hammer fiel zu Boden
Er sah in seinem Spiegel den wahren Kampf
Er griff nach dem flammenden Schwert gegen sich selbst
Denn niemand kann lieben, ohne das zu verbrennen, was er liebt.

Sebök Ferenc, 1998

10. Schlussfolgerung

Es ist schwierig, ein Fazit zu ziehen, da der Weg der Forschung offen bleibt. Ich hoffe jedoch, dass diese Arbeit bei den Brüdern und Schwestern den Wunsch weckt, über das behandelte Thema nachzudenken. Suchen Sie weiter: V.I.T.R.I.O.L. ! Groll verhindert die Erhebung des Geistes und die Brüderlichkeit. Groll untergräbt den Zusammenhalt, und wir können dann nicht mehr sagen: „*Meine Brüder, gemeinsam können wir alles erreichen!*“. Ein Sprichwort sagt: „Schweigen ist Gold“.

Schweigen kann Spannungen entschärfen. Schweigen ist eine Möglichkeit, den Geist zu erheben und sich selbst durch spirituelle Distanz zu den Dingen zu hinterfragen. Stille ermöglicht eine bessere Beobachtung und fördert die Aufmerksamkeitsfähigkeit. Stille verhindert, dass das Feuer angefacht wird. Nicht umsonst wird der Lehrling während seines Aufstiegs bis zur Beantragung seiner Gehaltserhöhung zur „Stille“ aufgefordert

11. Bibliografie

Descartes, René, 1637, Discours de la méthode.

Descartes, René [1596-1650]: 1684. Regeln zur Führung des Geistes. In (Descartes, 1963-1973).

Dilts, Robert, 2006, *Changer les systèmes de croyances avec la PNL*, Paris, InterEditions Dunod, 2006. ISBN 978-2-10-049609-9

Hume, David, 2007 [1711-1776]: 2007 [1739-1749]. A Treatise of Human Nature: A Critical Edition. D. F. Norton und M. J. Norton (Hrsg.). Oxford: Clarendon Press.

Hume, David, 2007 [1757]. A Dissertation on the Passions; the Natural History of Religion: A Critical Edition. Tom L. Beauchamp (Hrsg.). Oxford: Clarendon Press.

Locke, J. 2001 [1690]. Essai sur l'entendement humain. J.-M. Vienne (Hrsg.). Paris: Librairie philosophique J. Vrin.

Rousseau Jean-Jacques - Œuvres complètes, Band II, 9. November 1961

Bibliothèque de la Pléiade, Nr. 153 - Druckfertiggestellt am 15. September 1961

2160 Seiten.

Sebök, Ferenc, 2025, Freimaurerische und esoterische Gedichte – Bildende Kunst und freimaurerische Gesänge, Éditions Muse, ISBN: 978-620-7-81661-3

Sebök Ferenc, 2024, Mode of transmission of tradition and knowledge in Freemasonry: Apprentices, Master masons - Answers to a questionnaire, LAP, Lambert Academic Publishing. ISBN-13: 978-6207842865

[https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20\(5%20Pages%20-%20316%20Ko\).pdf](https://psyaanalyse.com/pdf/LES%20%20VERTUS%20THEOLOGALES%20ET%20CARDINALES%20(5%20Pages%20-%20316%20Ko).pdf)

<https://archipel.uqam.ca/7064/1/M13640.pdf>

David Hume Abhandlung über die menschliche Natur (1739)

HAL Id: tel-02125090 <https://theses.hal.science/tel-02125090v1>

Vernunft und Empirismus bei David Hume Sophie Bergont

<https://masonicshop.com/masonic-library/books/The%20Symbolism%20of%20Freemasonry%20-%20A%20G%20Mackey.pdf>

https://classiques.uqam.ca/classiques/spinoza/ethique/ethique_de_Spinoza.pdf

<https://fr.scribd.com/document/743591895/Dieu-de-Spinoza>

<https://fr.scribd.com/doc/180949018/Albert-G-Mackey-A-Lexicon-of-Freemasonry-pdf>

<https://fr.scribd.com/document/823119853/ANDERSON-James-Les-Constitutions-Des-Francis-Macons-de-1723>

<https://equipiers.equipes-notre-dame.fr/uploads/documents/54250/raw/Intro-Reunion1-Les-vertus-un-chemin-vers-le-bonheur.pdf>

<https://www.jepense.org/vertus-theologiques-et-cardinales/>

<https://www.youtube.com/watch?v=Y29UYT9qzsg>

<https://www.youtube.com/watch?v=Cjsce5AquD8>

<https://www.youtube.com/watch?v=iK2F96EIA1A>

<https://www.youtube.com/watch?v=UXFVo9sDXG8>

<https://www.youtube.com/watch?v=qN4m4bbZIGU>

(Epiktet – Das Handbuch. Was von uns abhängt)